

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Alessandra Maldonado Honorato, 2003913

Aron Mariano de Oliveira, 2009910

Flavio Bonilha Moreira Cantos, 1715275

João Victor Felisberto, 2002149

Luciano Lopes da Silva, 2009349

Melina Boratto Urtado, 2000711

Rafael Delalibera Rodrigues, 2000895

Rodrigo Soares Aleixo, 2004955

Consulta de Interações Medicamentosas: Análise de Dados do DrugBank e KEGG Drug para uma Solução Híbrida Aprimorada

Vídeo do Projeto Integrador

https://youtu.be/YMZP_BLHBE0

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Consulta de Interações Medicamentosas: Análise de Dados do DrugBank e KEGG Drug para uma Solução Híbrida Aprimorada

Relatório Técnico - Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para os cursos de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

HONORATO, Alessandra Maldonado; OLIVEIRA, Aron Mariano de; CANTOS, Flavio Bonilha Moreira; FELISBERTO, João Victor; SILVA, Luciano Lopes da; URTADO, Melina Boratto; RODRIGUES, Rafael Delalibera; ALEIXO, Rodrigo Soares. **Consulta de Interações Medicamentosas: Análise de Dados do DrugBank e KEGG Drug para uma Solução Híbrida Aprimorada**. 87f. Relatório Técnico-Científico. Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: Eliana Carvalho Dota. Polo São João da Boa Vista, 2022.

RESUMO

A identificação das interações medicamentosas é um problema de amplo interesse para comunidade, compreendendo cada vez mais pesquisas e soluções com enfoque tecnológico. Os sistemas de consulta das interações servem tanto no suporte à decisão de profissionais da saúde, como a qualquer pessoa que faça uso de dois ou mais medicamento e queira verificar a possibilidade de interação entre estes, se salvaguardando de possíveis riscos à sua saúde. Diante disto, soluções tecnológicas respaldadas em bases de conhecimento confiáveis e atualizadas são requisitos fundamentais para sistemas desta natureza, porém ainda escassas para o acesso da população. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo a implementação de uma solução híbrida aprimorada para o sistema de consulta de interações medicamentosas, integrando vieses das bases DrugBank e KEGG Drug. Para atingir tal objetivo será desenvolvido um módulo de análise de dados que dará suporte à extração de informações relevantes e criteriosas para construção do novo modelo de dados híbridos. Serão mantidos ainda os requisitos de integração com informações da ANVISA de modo a possibilitar consultas diretamente em língua portuguesa.

PALAVRAS-CHAVE: Interações medicamentosas; intoxicação medicamentosa; acidentes medicamentosos; complexidade; análise de dados.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Incidência relativa e óbito relativo para acidentes medicamentosos conforme circunstância.	8
Figura 2. Acidentes medicamentosos conforme circunstância possivelmente relacionada à interação medicamentosa.....	9
Figura 3. Óbitos resultantes de acidentes medicamentosos conforme circunstância possivelmente relacionada à interação medicamentosa.....	10
Figura 4. Acidentes medicamentosos conforme faixa etária.....	11
Figura 5. Visão geral das alterações na arquitetura da solução.	19
Figura 6. O processo de Ciência de Dados.....	25
Figura 7. Processo de <i>Design Thinking</i> de 5 passos proposto pela Stanford d.school.	29
Figura 8. Execução completa do módulo ETL no ambiente “miniaturizado”.....	33
Figura 9. Histogramas da análise de cobertura de 1ª ordem.....	36
Figura 10. Histogramas da análise de cobertura de 2ª ordem com foco nos termos.	37
Figura 11. Histogramas da análise de cobertura de 2ª ordem com foco nas interações.	39
Figura 12. Rede de interações medicamentosas do DrugBank.	40
Figura 13. Rede de interações medicamentosas do KEGG Drug.....	41
Figura 14. Novo modelo relacional híbrido de dados do sistema.	42
Figura 15. Fluxograma da <i>Stored Procedure</i> VerificaInteracao.	47
Figura 16. Configurações para análise das consultas (<i>Query Profiling</i>) usando “ <i>Performance Schema</i> ”.....	50
Figura 17. Comparação entre as <i>queries</i> sem e com índice, para um nome existente.	51
Figura 18. Desenvolvimento do <i>layout</i> da aplicação Web no Figma.....	53
Figura 19. Novo <i>layout</i> da aplicação Web com framework Bootstrap.	54
Figura 20. <i>Layout</i> da aplicação sem e com ativação da funcionalidade de alto contraste.	55
Figura 21. <i>Widget</i> VLibras incorporado à nossa aplicação Web.....	57
Figura 22. Ambiente de desenvolvimento do Android Studio.....	58
Figura 23. Implementação com uso do Android Web View.....	59
Figura 24. Cabeçalho do relatório gerado pela ferramenta Google Lighthouse.....	60
Figura 25. Resultados apresentados pela ferramenta Selenium IDE.....	61
Figura 26. Teste de compatibilidade com dispositivos móveis usando a ferramenta Search Console da Google.	62
Figura 27. Erros apresentados pela ferramenta Search Console da Google.....	62
Figura 28. Teste de instrumentação da aplicação <i>mobile</i> com a orientação do aparelho.....	63
Figura 29. Configuração de <i>deploy</i> no Firebase Test Lab.....	64
Figura 30. Tela de resultados dos testes executados no Firebase Test Lab.....	65
Figura 31. Telas da aplicação Web desenvolvida no PI 2.	70
Figura 32. Telas da solução final.....	71

LISTAS DE TABELAS

Tabela 1. Acidentes medicamentosos conforme circunstância possivelmente relacionada à interação medicamentosa.....	9
Tabela 2. Óbitos resultantes de acidentes medicamentosos conforme circunstância possivelmente relacionada à interação medicamentosa.....	10
Tabela 3. Tecnologias utilizadas no PI.....	21
Tabela 4. Análise de cobertura de 1ª ordem.....	36
Tabela 5. Análise de cobertura de 2ª ordem com foco nos termos.....	37
Tabela 6. Análise de cobertura de 2ª ordem com foco nas interações.....	38
Tabela 7. Medidas de rede.....	40
Tabela 8. Comparação entre as propriedades das fontes de dados.....	43
Tabela 9. Tempos de execução das tarefas do ETL nas diferentes versões do projeto.....	68
Tabela A-1. Casos de intoxicação por agente tóxico de 2008 a 2017.....	77
Tabela A-2. Óbitos decorrentes de intoxicação por agente tóxico de 2008 a 2017.....	78
Tabela A-3. Casos de intoxicação por medicamentos segundo circunstância de 2008 a 2017.....	79
Tabela A-4. Óbitos decorrentes de intoxicação por medicamentos segundo circunstância de 2008 a 2017.....	80
Tabela A-5. Casos de intoxicação por medicamentos por faixa etária de 2008 a 2017.....	81

LISTAS DE SIGLAS

ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
API	<i>Application Programming Interface</i>
CIAT	Centro de Informação e Assistência Toxicológica
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i>
CSV	<i>Comma-Separated Value</i>
ETL	<i>Extract, Transform, Load</i>
FTP	<i>File Transfer Protocol</i>
GCP	<i>Google Cloud Platform</i>
IDE	<i>Integrated Development Environment</i>
IoT	<i>Internet of Things</i>
KEGG	<i>Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes</i>
NoSQL	<i>Non-SQL</i>
ORM	<i>Object-Relational Mapping</i>
PI	Projeto Integrador
SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
SINITOX	Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas
SQL	<i>Structured Query Language</i>
UNIVESP	Universidade Virtual do Estado de São Paulo
XML	<i>eXtensible Markup Language</i>

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
1.1. OBJETIVOS	2
1.2. JUSTIFICATIVA, DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E COMUNIDADE DE INTERESSE	3
1.3. ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO	5
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	6
2.1. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	6
2.1.1. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO	6
2.1.2. RELEVÂNCIA NO CENÁRIO NACIONAL	6
2.2. APLICAÇÃO DAS DISCIPLINAS ESTUDADAS NO PROJETO INTEGRADOR	13
3. METODOLOGIA	17
3.1. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO	17
3.2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS	20
3.3. ETAPAS DO PROJETO	21
3.3.1. PLANEJAMENTO	22
3.3.2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	22
3.3.3. AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO	23
3.3.4. ANÁLISE DE DADOS	24
3.3.5. BANCOS DE DADOS	26
3.3.6. DESENVOLVIMENTO WEB	26
3.3.7. INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE	27
3.4. CONSIDERAÇÕES SOBRE <i>DESIGN THINKING</i>	28
4. DESENVOLVIMENTO	31
4.1. VERSÕES E CODINOMES	31
4.2. ETAPAS DO PROJETO	32
4.2.1. AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO	32
4.2.2. ANÁLISE DE DADOS	34
4.2.3. BANCO DE DADOS	41
4.2.3.1. FONTES DE DADOS	42
4.2.3.2. BIG TABLE	43
4.2.3.3. STORED PROCEDURE	45
4.2.3.4. ÍNDICE	48
4.2.4. DESENVOLVIMENTO WEB	52
4.2.4.1. REFATORAÇÃO DE CÓDIGO	52
4.2.4.2. LAYOUT DO PROTÓTIPO	52
4.2.4.3. UTILIZAÇÃO DO FRAMEWORK BOOTSTRAP	53
4.2.4.4. NOVOS RECURSOS DE ACESSIBILIDADE	55
4.2.4.5. APLICAÇÃO <i>MOBILE</i>	57
4.2.4.6. TESTES	60
4.2.5. INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE	65
4.3. TEMPOS DE EXECUÇÃO	66
5. RESULTADOS	69
5.1. SOLUÇÃO INICIAL	69

5.2.	SOLUÇÃO FINAL	70
6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	72
6.1.	TRABALHOS FUTUROS	72
	REFERÊNCIAS	74
	APÊNDICE A – TABELAS SINITOX	77
	APÊNDICE B – CÓDIGO-FONTE DO MÓDULO DE ANÁLISE DE DADOS	82

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho visa cumprir os requisitos da disciplina de Projeto Integrador (PI) 3 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) polo de São João da Boa Vista - SP. Sua concepção toma por base a evolução e melhoria do PI 2 (realizado pelos mesmos integrantes) e PI 1 (com parte dos integrantes que compõem o PI 3). Iniciamos, portanto, descrevendo as características centrais que diferenciam o PI 1, PI 2 e PI 3, justificando o novo projeto e dando suporte à elucidação das evoluções propostas. Os relatórios técnico-científicos dos trabalhos supramencionados (tomados por base) encontram-se disponíveis em (HONORATO et al., 2021) e (HONORATO et al., 2022).

A base conceitual do projeto atual se iniciou no PI 1 com a proposta e implementação de um sistema de consulta de interações medicamentosas, possibilitando que o usuário verifique se dois medicamentos possuem ou não interação conhecida. A informação fornecida ao usuário é binária (do tipo, “SIM” ou “NÃO”), até mesmo para que o sistema seja o mais simples possível na perspectiva informacional e não sirva ao propósito de autodiagnóstico ou automedicação, mas apenas como complemento na checagem e confirmação da existência da interação consultada. É esperado, portanto, que o usuário utilize o sistema sempre após consultas ou prescrições médicas. E no caso de dúvidas ou discrepâncias ao consultar tais informações, este usuário retorne ao profissional médico para desambiguar essas questões.

Quanto ao aspecto técnico central do PI 1 (HONORATO et al., 2021), a viabilização das informações sobre as interações medicamentosas foi realizada integrando os dados de medicamentos autorizados no Brasil, base disponibilizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2020), com os dados de interação medicamentosa provenientes da base DrugBank (DRUGBANK, 2021). Essa integração é necessária pois a base fornecida pela ANVISA possui apenas informações de registro dos medicamentos (incluindo os nomes comerciais e princípios ativos), sem nenhuma informação a respeito das possíveis interações. Em contrapartida, a base DrugBank fornece informações sobre interações medicamentosas (dentre diversas outras), porém é mantida e disponibilizada na língua inglesa, não possibilitando, portanto, a consulta dos princípios ativos em língua portuguesa e não incluindo, também, os nomes comerciais de medicamentos vendidos no Brasil. Desse modo, a integração possibilitou que a consulta de tais interações fosse realizada diretamente em português, contemplando tanto os nomes dos princípios ativos autorizados pela ANVISA no Brasil, como também as nomenclaturas dos produtos comerciais; permitindo uma visão unificada desses conceitos.

No PI 2 (HONORATO et al., 2022) foi desenvolvido um novo módulo de integração para contemplar a fonte de dados KEGG Drug (KEGG, 2021), de forma alternativa ao DrugBank. A justificativa tomou por base o fato de o KEGG Drug fazer parte de um conjunto de bases mais amplo (ecossistema KEGG) e muito difundido no meio acadêmico. O PI 2 também comportou a definição e execução de diversos testes para medir a qualidade da solução final produzida, resultando na avaliação comparativa da qualidade de ambas soluções.

Com tais resultados, foi possível verificar que o DrugBank apresentou maior qualidade em comparação ao KEGG Drug. Porém, simultaneamente identificamos que as bases tratam o problema (interações medicamentosas) sob viés distinto em seus modelos de dados. O DrugBank constrói sua base de conhecimento de interações a partir de resultados apresentados em artigos científicos (testes clínicos), enquanto o KEGG Drug provê as informações de interações medicamentosas de forma indireta, como decorrência das informações biológicas e farmacológicas dos componentes metabólicos envolvidos no trânsito do medicamento pelo organismo.

Neste contexto, nosso problema-específico para o PI 3 consiste em implementar um módulo de análise de dados que nos permita obter informações criteriosas para criação de um novo integrador híbrido que contemple tanto a fonte de dados do DrugBank quanto do KEGG Drug, objetivando a geração de uma solução com qualidade final superior que se beneficie das especificidades de cada base.

1.1. Objetivos

O objetivo geral do projeto é a viabilização de um sistema de consulta de interações medicamentosas com qualidade superior em decorrência da integração das informações provenientes, conjuntamente, das bases do DrugBank e KEGG Drug. Ou seja, o sistema deve apresentar aperfeiçoamento na qualidade das consultas (acurácia), sendo superior às versões isoladas tanto do DrugBank, quanto do KEGG Drug.

Como objetivos específicos podemos mencionar:

- Desenvolver o módulo de análise de dados que proverá informações criteriosas para proposta do novo modelo de dados híbrido entre DrugBank e KEGG Drug.
- Implementar adequações no módulo ETL para propagar as alterações necessárias.

- Atestar a qualidade do sistema na detecção de interações medicamentosas, evidenciando se houve, de fato, melhoria na acurácia para a nova versão híbrida do sistema.
- Desenvolver melhorias e ajustes na interface Web do sistema, incluindo novos aspectos de acessibilidade.

1.2. Justificativa, Delimitação do Problema e Comunidade de Interesse

Inicialmente justificaremos nosso trabalho com base na sua relação com os requisitos apresentados pelo tema norteador da UNIVESP e exigidos para o PI 3, delimitando nosso problema já com base na sua relação com tais requisitos. Ao final dessa seção, o enfoque será dado para os possíveis impactos na comunidade.

O tema norteador foi apresentado da seguinte forma: “Desenvolver um software com framework web ou aplicativo que utilize banco de dados, inclua script web (Javascript), nuvem, acessibilidade, controle de versão, integração contínua e testes. Incluir um dos: uso e fornecimento de API, análises de dados e IoT.”.

De tal modo, nosso projeto possui atividades que englobam todos os requisitos técnicos do tema norteador, pois envolve alterações e adequações na interface Web, a geração de um novo modelo de dados relacional e, conseqüentemente, a carga deste em nosso banco de dados. Os requisitos relacionados à nuvem, acessibilidade e testes devem ser mantidos nessa nova solução, possivelmente com pouca alteração, porém ainda irão requerer nossa atenção nos testes de integração e regressão. Continuaremos utilizando o controle de versão para desenvolvimento do software e iremos planejar um *pipeline* adequado a fim de incorporar o conceito de integração contínua em nosso processo de desenvolvimento.

Dentre os requisitos técnicos apontados ao final do tema norteador, dos quais precisamos escolher um, escolhemos “análises de dados”. O ponto central do desenvolvimento deste novo PI consiste em gerar um novo modelo de dados híbrido e de maior qualidade resultante da união das fontes de dados KEGG Drug e DrugBank. Para este fim, faz-se necessária a implementação de um módulo de análise de dados que nos auxilie na extração de conhecimento e possibilite a distinção entre essas bases, nos permitindo propor um novo modelo de dados adequado, que resultará em ajustes e adequações no restante do sistema.

Ressaltamos que apesar do nosso PI 3 ser conceitualmente uma evolução e “melhoria” dos projetos executados no PI 1 e PI 2, entendemos que a proposta de um módulo de integração

híbrido não é uma tarefa trivial, envolvendo análises de dados computacionalmente pesadas e alterações sensíveis no núcleo do módulo de ETL; o item de software mais complexo dessa solução. Portanto, nossa proposta de PI 3 pode ser vislumbrada como um projeto novo, servindo a comparação evolutiva como critério mais didático do que relativo às dimensões do projeto.

Quanto à relevância do nosso projeto para a comunidade, retomamos a concepção inicial do nosso trabalho que consiste em gerar um sistema de consulta simples e direto, que informe a ocorrência ou não de interação de um determinado par de fármacos consultados, porém com qualidade informacional adequada, utilizando-se de fontes de dados científicas e atualizadas, e que seja viabilizado em língua portuguesa. Nesse contexto, as melhorias evolutivas que propomos, apesar de alterarem significativamente a solução tecnológica e a qualidade final medida, não alteram a concepção nem o escopo de uso do sistema.

Portanto, como já relatado em (HONORATO et al., 2021) e (HONORATO et al., 2022), a lacuna que visamos preencher com esse sistema deriva do nosso entendimento que apesar de haver alguns sistemas com essa finalidade disponíveis para população em geral, estes não cobrem a terminologia em língua portuguesa ou não apresentam uma qualidade minimamente satisfatória (respaldam-se em bases de conhecimento muito simplificadas e desatualizadas).

Nossa comunidade de interesse são quaisquer brasileiros que se utilizem de dois ou mais medicamentos e queiram confirmar se não há relatos de interação entre algum dos pares de medicamentos que utilizam. Entendemos, também, que nosso sistema pode ser utilizado por profissionais da saúde que queiram confirmar rapidamente se determinada interação medicamentosa é relatada da forma como vislumbram em seu próprio conhecimento, ou para se alertar quanto a uma possível nova interação (novidade).

Por fim, ressaltamos que nossa solução é desenvolvida em caráter experimental, apesar de plenamente funcional. A disponibilização do sistema em ambiente de produção deverá passar antecipadamente por criteriosa avaliação ética e de qualidade, realizada por entidade certificadora externa especializada ou processo de revisão por pares adequado ao escopo desse projeto. Etapa última que foge ao escopo do nosso projeto em nível acadêmico. Porém, salientamos que nosso trabalho, ainda assim, tem relevância social significativa por estar direcionado à necessidade de uma grande parcela da população que carece de meios de obter tal informação de maneira simples, direta e confiável (nível de qualidade adequado). Além do mais, reiteramos a relevância acadêmica do trabalho que advém do emprego de métodos e técnicas reproduzíveis, da liberação do código fonte livre (*open-source*) e de toda a documentação na forma do presente relatório, possibilitando a qualquer interessado alterar, modificar ou implementar nossa solução aqui apresentada.

1.3. Organização do Documento

Este trabalho está redigido na forma de relatório técnico-científico. Suas seções estão organizadas de modo a representar os aspectos técnicos e científicos adequados tanto para a concepção, quanto para a execução do projeto.

O capítulo “2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA” apresenta o levantamento bibliográfico sobre os principais conceitos relevantes que expandem a bibliografia já relacionada nos relatórios anteriores.

No capítulo “3 - METODOLOGIA” são detalhadas as decisões metodológicas e a arquitetura geral da solução do projeto. O capítulo se organiza conforme as subdivisões do projeto, onde cada subseção descreve suas atividades e os problemas específicos que visam solucionar.

O capítulo seguinte “4 - DESENVOLVIMENTO” detalha aspectos relevantes à execução das atividades, impedimentos, questões relevantes de determinadas tarefas, entre outros aspectos de caráter mais técnico. Neste capítulo estão descritos os resultados parciais, diagramas, esquemas e tabelas gerados para auxílio na execução, análise de dados intermediários, testes e outros aspectos relevantes que surgiram durante o andamento do projeto.

Já o capítulo “5 - RESULTADOS” é focado especificamente nos resultados obtidos e na discussão destes. São descritos os aspectos da qualidade da solução, a adequação aos objetivos propostos inicialmente, a avaliação por parte dos usuários, breve discussão sobre a comparação com os trabalhos relacionados e, por último, a viabilidade de implantação na sociedade.

Por fim, o capítulo “6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS” apresenta as considerações a respeito do desenvolvimento do trabalho e dos resultados obtidos, situando esses resultados quanto à possibilidade de implantação para uso da sociedade. Neste capítulo também são mencionados os trabalhos futuros que podem ser derivados deste trabalho.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Interações Medicamentosas

2.1.1. Breve Contextualização

Nesta subseção faremos contextualização bastante breve de alguns dos tópicos e termos, já cobertos em maiores detalhes nos relatórios técnico-científicos anteriores (HONORATO et al., 2021, 2022), que julgamos fundamentais para compreensão do presente trabalho.

É importante esclarecer, inicialmente, o conceito de “interação medicamentosa”. O qual se constitui como qualquer interação que ocorra na presença de dois ou mais fármacos. Observe que no contexto deste trabalho os termos “fármaco”, “medicamento” e “droga” são utilizados como sinônimos. Neste trabalho, restringimo-nos àquelas interações indesejadas que ocorrem quando da utilização concomitante por determinado organismo humano (BRUNDEN; VIDMAR; MCKEAN, 2019, p. 1).

As áreas científicas que estudam tais efeitos entre fármacos e o organismo humano são denominadas farmacocinética e a farmacodinâmica, onde a primeira possui um viés de como o corpo lida com o fármaco e a segunda, um viés complementar, de como o fármaco, de fato, age no organismo (NEAL, 2015, p. 2). Por fim, ressaltamos que devido às limitações científicas e tecnológicas os estudos que avaliam a segurança dos fármacos se concentram majoritariamente na definição de parâmetros farmacocinéticos (HINDER, 2011, p. 367).

2.1.2. Relevância no Cenário Nacional

O relatório técnico do PI 2 (HONORATO et al., 2022) apresenta uma breve revisão narrativa a respeito da relevância dos problemas decorrentes de interações medicamentosas indesejadas, incluindo estudos internacionais e estudos de escopo nacional. Como consequência dessa revisão foi possível interpretar que, apesar dos fármacos apresentarem altíssimo nível de segurança, a ocorrência de interações medicamentosas indesejáveis ainda é bastante relevante, com valores de incidência estimados de 0,57% a 4,8% a depender do segmento da população.

No presente trabalho estendemos essa análise, agora focando em apresentar dados quantitativos para o escopo nacional. Para tanto, elaboramos uma análise com base nos dados disponibilizados pelo SINITOX (Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas). Trata-se de dados públicos, disponíveis no site do SINITOX (FIOCRUZ, 2022) na forma de diversas tabelas geradas com base no preenchimento dos campos de seleção. Essas tabelas são

extraídas no formato “.pdf”, exigindo, portanto, algum tipo de processamento para extração dos dados tabulares ou imputação manual, no caso de ser necessária alguma manipulação ou análise numa visão diferente daquela gerada diretamente.

Verificamos que os dados estão completos e padronizados no período de 1999 até 2017 (com consultas ano-a-ano). Delimitamos então nossa análise para os últimos 10 anos, ou seja, período de 2008 até 2017, sendo este o último ano com dados disponíveis no momento da elaboração deste trabalho. Ainda assim, é importante mencionar que o SINITOX exibe um alerta esclarecendo que o menor número de casos registrados nos últimos anos decorre da diminuição da participação dos CIAT (Centros de Informação e Assistência Toxicológica) nos levantamentos. E, portanto, a quantidade de ocorrências não vem decrescendo no país e deve ser analisada com cuidado. Como nossa intenção é meramente descritiva e não para tomada de decisão em diretrizes de saúde pública, entendemos que tais dados devem servir ao nosso propósito.

A primeira análise realizada verificou que dentre todos os casos de intoxicação registrados em território nacional, as intoxicações relacionadas a medicamentos representam 28,72% dos casos. Valor este quase três vezes superior à segunda classe de agentes tóxicos com maior número de casos registrados. Porém, ao analisarmos os dados relacionados às intoxicações que resultaram em óbito, constatamos que os medicamentos são o segundo agente tóxico mais significativo, com 21,46% dos óbitos quando comparado aos outros agentes tóxicos. Ao compararmos a quantidade total de óbitos decorrentes de intoxicações por medicamentos com a incidência total de casos de intoxicação por medicamentos no período de dez anos, obtemos uma proporção de óbitos no valor aproximado de apenas 0,3%. Comparativamente, a proporção de óbitos por número total de casos para intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola é de aproximadamente 3%, ou seja, dez vezes maior.

Esses dados reforçam que acidentes medicamentosos, em geral (não apenas devido às interações medicamentosas), são muito relevantes no cenário toxicológico nacional, porém também evidenciam que os medicamentos são bastante seguros e raramente tais acidentes resultam em óbitos. Ainda, é importante observar que por esses dados serem gerais, existem circunstâncias de intoxicação de modalidade intencional, que contribuem majoritariamente para os desfechos resultantes em óbito. Os dados que suportam essa análise podem ser visualizados na Tabela A-1 e Tabela A-2, presentes no “APÊNDICE A – TABELAS SINITOX”.

Tendo avaliado a incidência de acidentes medicamentosos de modo geral, analisamos, então, as circunstâncias de tais acidentes para possibilitar uma avaliação criteriosa e aproximada do nosso foco: Interações medicamentosas. Conforme dados do SINITOX os acidentes

medicamentosos são diferenciados em 17 circunstâncias distintas. Essas podem ser identificadas na Figura 1, que apresenta a incidência relativa de cada uma dessas circunstâncias no total de acidentes medicamentosos registrados de 2008 a 2017 (cor azul) e no total de óbitos para o mesmo período (cor vermelha). Para esta análise, os dados completos estão disponíveis na Tabela A-3 e Tabela A-4, presentes no “APÊNDICE A – TABELAS SINITOX”

Figura 1. Incidência relativa e óbito relativo para acidentes medicamentosos conforme circunstância.

Fonte: Próprio Autor; com base nos dados do SINITOX (FIOCRUZ, 2022).

Com essa visão dos dados, fica claro que os acidentes medicamentosos devido à tentativa de suicídio são a principal circunstância que resulta em óbito. É possível observar que a circunstância “ignorada” também é bastante significativa nos acidentes que resultam em óbito. Esta designação é informada quando não foi possível determinar a circunstância da intoxicação, podendo, portanto, estar relacionada, também, aos acidentes intencionais com a finalidade de autodestruição. Essas duas circunstâncias somadas representam pouco mais de 80% de todos os óbitos por acidentes medicamentosos, o que reitera ainda mais a segurança dos medicamentos. Uma definição de cada circunstância pode ser encontrada em (HERNANDEZ, 2004, p. 33).

É importante esclarecer que o SINITOX não apresenta informações específicas para ocorrências de interações medicamentosas, já que seu enfoque é o controle toxicológico (bem mais amplo). Porém, apesar de não ser possível afirmar precisamente quais acidentes decorrem de interações medicamentosas (mesmo com as circunstâncias apresentadas), conforme apontado

pela Dra. Rosany Bochner (coordenadora do SINITOX), é possível extrapolar a interpretação e analisar três circunstâncias específicas nas quais a possibilidade do acidente ser em decorrência de interação medicamentosa é bastante significativa: Erro de administração, prescrição médica inadequada e automedicação (CASTRO, 2015).

Tabela 1. Acidentes medicamentosos conforme circunstância possivelmente relacionada à interação medicamentosa.

Circunstância	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	Total
Presc.Méd. Inadequada	19	51	53	134	153	148	149	144	172	111	1134
Erro de Administração	1392	1612	1249	2719	1372	1729	2228	1811	1610	1721	17443
Auto Medicação	397	1013	998	781	542	967	1102	956	817	656	8229
TOTAL	1808	2676	2300	3634	2067	2844	3479	2911	2599	2488	26806

Fonte: Próprio Autor; com base nos dados do SINITOX (FIOCRUZ, 2022).

Figura 2. Acidentes medicamentosos conforme circunstância possivelmente relacionada à interação medicamentosa.

Fonte: Próprio Autor; com base nos dados do SINITOX (FIOCRUZ, 2022).

Na Tabela 1 destacamos apenas as ocorrências de acidentes medicamentosos relacionadas a estas três circunstâncias; que possuem maior possibilidade de estarem relacionadas à interação medicamentosa. E na Tabela 2 são destacados os óbitos para as mesmas

circunstâncias. Somadas elas representam 9,46% das ocorrências e 3,08% dos óbitos, porém em valores brutos são relatadas 26.806 ocorrências nos últimos 10 anos de registro (compreendendo 2008 a 2017), que resultaram em 25 óbitos nesse mesmo período. A Figura 2 e Figura 3 dão suporte visual a essa mesma informação e auxiliam na verificação das tendências e flutuações ano a ano.

Tabela 2. Óbitos resultantes de acidentes medicamentosos conforme circunstância possivelmente relacionada à interação medicamentosa.

Circunstância	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	Total
Presc.Méd. Inadequada	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	5
Erro de Administração	0	1	0	0	1	2	1	3	4	3	15
Auto Medicação	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	5
TOTAL	1	1	0	0	2	5	3	4	5	4	25

Fonte: Próprio Autor; com base nos dados do SINITOX (FIOCRUZ, 2022).

Figura 3. Óbitos resultantes de acidentes medicamentosos conforme circunstância possivelmente relacionada à interação medicamentosa.

Fonte: Próprio Autor; com base nos dados do SINITOX (FIOCRUZ, 2022).

Essas informações exigem interpretações cuidadosas, visto que não há garantias que tais circunstâncias tenham decorrido de interações medicamentosas. Em contrapartida, também não é possível precisar que outras circunstâncias além dessas não foram marcadas quando da ocorrência dessas interações. Devido à grande complexidade na identificação das interações medicamentosas, traçar a origem da intoxicação é uma tarefa complicada que acaba sendo categorizada conforme a manifestação circunstancial mais óbvia e direta possível.

Ainda assim, as informações apresentadas corroboram novamente tanto com a relevância do tema, quanto com a segurança dos medicamentos. Somando a isso a interpretação de que os números reais de ocorrência de interações medicamentosas devem ser bastante superiores aos apresentados. Dentre os vários motivos para isso, destacamos que o SINITOX não possui circunstância específica para registro de acidente resultante de interação medicamentosa, a base de dados do SINITOX informa que o menor número de casos de intoxicações registrados nos últimos anos ocorre em virtude da diminuição da participação dos CIATs nesses levantamentos e não de um decréscimo realista dessas ocorrências e, por fim, devido à dificuldade em identificar corretamente um acidente resultante de interação medicamentosa (COSENDEY et al., 2009).

Figura 4. Acidentes medicamentosos conforme faixa etária.

Fonte: Próprio Autor; com base nos dados do SINITOX (FIOCRUZ, 2022).

Em nossa última análise verificamos a ocorrência de acidentes medicamentosos (sob quaisquer circunstâncias) e sua distribuição conforme faixa etária pelos últimos 10 anos. Esses dados estão representados na Figura 4 onde é possível observar que a distribuição das cores é bastante uniforme dentro de cada faixa, indicando que não há grande variação ano a ano. Porém, fica evidente que os acidentes ocorrem majoritariamente com crianças de 1 a 4 anos. São vários os motivos para essa faixa etária ser mais expressiva, dentre os quais destacamos a maior probabilidade de ingestão acidental, menor peso corpóreo e, portanto, maior incidência de reações adversas e intoxicações e até mesmo uma maior chance de erro de prescrição médica devido ao ajuste de dosagem (ALCÂNTARA; VIEIRA; ALBUQUERQUE, 2003; MATOS; ROZENFELD; BORTOLETTO, 2002).

Se excluirmos a faixa etária de 1 a 4 anos, verificamos que o comportamento segue muito próximo a uma distribuição normal ajustada, observe que as faixas etárias possuem intervalos de tamanhos distintos; com exceção dos extremos, os intervalos iniciam em períodos de 5 anos e a partir dos 20 anos de idade são utilizados intervalos de 10 anos. Portanto, nessa visualização, trata-se de uma distribuição normal simétrica com a faixa de 1 a 4 anos comportando-se como *outlier*, mas com intervalos regulares a distribuição dos dados parece indicar uma curva normal com assimetria positiva (concentração dos dados à esquerda).

Como em qualquer análise de dados, é necessário ter cautela para extrapolar as interpretações. Apesar de a Figura 4 indicar baixa quantidade de acidentes medicamentosos para faixas etárias mais altas, essa é uma visão de dados bruta e não relativa. Portanto, uma análise mais criteriosa necessita considerar o ajuste das proporções com base na distribuição da população brasileira conforme faixa etária, descartar as circunstâncias intencionais (majoritárias) e, se atentar, ainda, às dificuldades já apontadas em diferenciar as circunstâncias decorrentes de interações medicamentosas.

Em contraposição à possível interpretação equívoca de que intoxicações decorrentes de interações medicamentosas sejam pouco expressivas na população idosa, encerramos reforçando que é consenso científico que essa população é mais suscetível a este problema (PAULA; BOCHNER; MONTILLA, 2012). É possível validar em diversos estudos que a incidência de interações medicamentosas indesejadas possui ocorrência bastante significativa na população idosa, como apontado em (BECKER et al., 2007), no qual os pesquisadores relataram em sua meta-análise que tais interações representaram 4,8% do total de admissões hospitalares para a população idosa. Isso se deve a fatores múltiplos, já que com o envelhecimento o indivíduo tende a apresentar uma ou mais doenças crônicas, levando ao uso contínuo e combinado de medicamentos, o que une-se às próprias alterações fisiológicas naturais do envelhecimento, que

resultam progressivamente na redução da capacidade homeostática do organismo (STRAUB et al., 2001). Essa combinação altera substancialmente o trânsito da droga no organismo (farmacocinética e farmacodinâmica), aumentando os riscos associados a reações decorrentes de interações medicamentosas (CHAIMOWICZ, 2013, p. 57).

2.2. Aplicação das Disciplinas Estudadas no Projeto Integrador

Retomamos a seguir alguns argumentos já elaborados nos relatórios de nossos projetos anteriores por entendermos que são importantes e relevantes no contexto da relação do PI com as disciplinas, portanto, alguns trechos desta seção do relatório são incrementais. Inicialmente, entendemos que a natureza do Projeto Integrador se manifesta para muito além da simples listagem de tópicos das disciplinas relacionadas, sendo a essência deste composta de atividades colaborativas e da busca na comunidade por um problema de aplicação. Atividades estas que exigem uma visão integrativa, centrada na síntese dos conhecimentos para, de fato, resolver um problema. O PI distingue-se, inclusive, do modelo puramente multidisciplinar, demandando uma visão transdisciplinar, onde a integração é uma exigência natural e central para possibilitar a produção de novos conhecimentos e para proposta de soluções aos problemas reais (ANASTASIOU, 2003). Portanto, as habilidades necessárias para condução desse projeto são de extrema e crescente importância numa sociedade em constante evolução e transformação.

Para auxiliar na sustentação das impressões e argumentos mencionadas acima, sentimos que é importante e válido relacionar o conceito de Projeto Integrador com os contextos da visão de ciência, síntese de conhecimento e função da Universidade na emancipação da sociedade (ANASTASIOU, 2001). E destacamos a seguinte citação que, em nossa visão, traduz perfeitamente a dimensão dessa importância:

Para o país que precisa libertar-se política, econômica e culturalmente das peias do atraso e da servidão, a apropriação da ciência, a possibilidade de fazê-la não apenas por si mas para si, é condição vital para a superação da etapa da cultura reflexa, vegetativa, emprestada, imitativa, e a entrada em nova fase histórica que se caracterizará exatamente pela capacidade, adquirida pelo homem, de tirar de si as idéias de que necessita para se compreender a si próprio tal como é e para explorar o mundo que lhe pertence, em benefício fundamentalmente de si mesmo (PINTO, 1979, p. 4).

Com isso, seguimos com a sistematização das disciplinas aplicadas durante o desenvolvimento deste projeto, relacionando-as com os respectivos conteúdos conforme o pertencimento à determinadas classes de conhecimento importantes para o projeto. Os relacionamentos se agrupam com base nas classes: Concepção, Documentação, Tecnologia Fundamental e Tecnologia Especializada. Concepção é a classe na qual a ideia do projeto se

desenvolve (ainda de maneira abstrata), Documentação relaciona-se com as técnicas de produção de documentos, Tecnologia Fundamental diz respeito às tecnologias que são base para o desenvolvimento da solução tecnológica e, por fim, Tecnologia Especializada engloba os conceitos mais avançados e/ou específicos construídos sobre as camadas geradas pelas tecnologias de base.

Concepção

Para concepção e visualização da solução computacional, elementos da disciplina **COM100 - Pensamento Computacional** foram essenciais; dentre os quais podemos destacar “decomposição” e “abstração”. Esses conceitos possibilitaram visualizar, por antecipação, uma solução viável e válida computacionalmente.

A disciplina **ADM200 - Gestão da Inovação e Desenvolvimento de Produtos** nos proveu conhecimento sobre aspectos do *design* da solução, dando o suporte para uma concepção de projeto orientado pelo paradigma de *Design Thinking*. É importante, também, mencionar a contribuição da disciplina **SOC100 - Ética, Cidadania e Sociedade**, que nos forneceu um arcabouço crítico para guiar as decisões relacionadas aos possíveis impactos do projeto na sociedade, principalmente no que diz respeito à decisão de não implantação pública do sistema sem uma fase adequada de validação de qualidade do software.

Documentação

As disciplinas **INT100 - Projetos e Métodos para a Produção do Conhecimento** e **LET110 - Leitura e Produção de Textos** contribuíram para formação técnica e crítica na elaboração de textos acadêmicos.

Diversas outras disciplinas também forneceram elementos importantes de forma indireta, através da sugestão de leitura de artigos, dissertações, relatórios e outros textos técnico-científicos, que exercitaram nossa compreensão e familiaridade com esse formato de produção acadêmica.

Tecnologia Fundamental

Reforçamos que a distinção entre as tecnologias fundamentais e especializadas adotadas em nosso texto se distinguem com base no nível de interdependência e na proximidade com o

produto final desenvolvido. Assim, as tecnologias fundamentais são aquelas pouco visíveis no produto final desenvolvido, mas essenciais para o núcleo da solução e pilares para aplicação do conjunto de tecnologias especializadas.

Dentre as disciplinas fundamentais de tecnologia fazemos menção à **COM110 - Algoritmos e Programação de Computadores I** e **COM120 - Algoritmos e Programação de Computadores II**, ambas disciplinas básicas de programação que dão toda a estrutura para pensar os problemas de forma algorítmica. Ainda com relação às habilidades de programação, a disciplina **COM160 - Estruturas de Dados** fornece elementos importantes para a abstração na manipulação de conjuntos de dados através de estruturas de dados de natureza diversa, habilidade essencial aos problemas encontrados durante a manipulação dos dados importados das fontes externas. Utilizamos também conceitos abordados na disciplina **EEP101 - Programação Orientada a Objetos** para implementar trechos da solução com o paradigma de orientação a objetos; como foi o caso do módulo de geração dos scripts SQL.

Por fim, a disciplina **COM130 - Fundamentos de Internet e Web** forneceu toda a base para concepção de uma solução Web, servindo inicialmente para auxiliar na concepção do projeto e, posteriormente, como base para disciplinas de tecnologia especializada.

Tecnologia Especializada

Por se tratar de um projeto centrado nos dados, a primeira das disciplinas que mencionamos é **COM350 - Introdução a Ciência de Dados**, que apresenta técnicas, tecnologias e conceitos que serviram como base para os processos de transformação dos dados obtidos das fontes originais, seu pré-processamento e posterior manipulação e transformação para o modelo de dados relacional utilizado pela solução implementada.

Na sequência, mencionamos a disciplina **COM300 - Banco de Dados** que foi importante para estabelecer os conceitos e regras de normalização de dados (necessários para estruturação do modelo relacional proposto) e para esclarecer conceitos de linguagem SQL utilizados nos scripts de geração e carga do banco de dados, bem como no desenvolvimento do código da *stored procedure* de busca.

A disciplina **COM320 - Desenvolvimento Web** forneceu todos os conceitos práticos para desenvolvimento da nossa aplicação Web. Essa é a camada que, de fato, é vista na solução final e que envolve a integração de diversos conceitos já citados, como: programação, banco de dados e frameworks Web (além de conceitos de experiência e interação com o usuário). De maneira complementar, a disciplina **COM310 - Infraestrutura para Sistemas de Software**

deu o suporte para elaboração de um plano de implantação na nuvem (em modo experimental) do sistema desenvolvido e na criação de ambientes reduzidos que possibilitassem a execução de testes de integração em tempo viável.

Para as atividades de teste da aplicação, a disciplina **COM390 - Engenharia de Software** forneceu o vocabulário básico que nos permitiu expandir a busca em direção aos métodos e técnicas apropriados ao nosso cenário de teste. Ademais, essa disciplina também introduziu o tópico de integração contínua, o que foi essencial para nos guiarmos de modo a aplicar tal conceito em nosso projeto. As disciplinas **PES310 - Modelagem e Inferência Estatística** e **COM360 - Mineração de Dados** auxiliaram na compreensão dos aspectos básicos para o tratamento de séries de dados numéricos, que formaram a base para o desenvolvimento das avaliações comparativas de qualidade com outros sistemas e contribuíram para idealização das métricas utilizadas na análise de dados.

A disciplina **MGA001 - Geometria Analítica e Álgebra Linear** foi de extrema importância para alguns módulos específicos de tratamento intenso dos dados, que exigiram conhecimento prático de aplicação e cálculo com matrizes. É o caso, por exemplo, do submódulo de pareamentos de termos que se utiliza de uma matriz de cruzamento e operações sucessivas de remoção de linhas e colunas para encontrar os melhores pares de termos.

Durante as atividades de análise de dados utilizamos conceitos apresentados na disciplina **COM400 - Visualização Computacional** para elaborarmos gráficos adequados que auxiliassem na interpretação dos resultados numéricos, bem como para desenvolver a visualização dos dados de interação medicamentosa em formato de rede. Por fim, foram aplicados alguns conceitos de programação paralela abordados na disciplina **COM460 - Computação Escalável** na tentativa de melhorar o desempenho de alguns módulos de processamento mais intenso do sistema desenvolvido.

3. METODOLOGIA

Aqui são descritos os métodos e instrumentos específicos utilizados em cada etapa prevista para construção do protótipo final proposto. A organização do capítulo se dá com a divisão sistematizada do projeto em subdivisões (etapas) conforme necessidade, atividade ou tecnologia central. Essa sistematização visa facilitar a compreensão do projeto, porém muitas das atividades se desenvolvem paralelamente, colaborando para a construção do todo em determinado momento no tempo. Ressaltamos que esse capítulo dá enfoque à estrutura, planejamento e métodos para construção do projeto, ficando o capítulo próximo, “4 - DESENVOLVIMENTO”, destinado a tratar os aspectos mais específicos das implementações técnicas. Para tanto, sempre que possível, tais capítulos manterão a mesma estrutura e nomenclatura de subdivisões em etapas.

O capítulo está organizado de forma a contemplar inicialmente os aspectos relacionados às tecnologias centrais escolhidas (que podem permear atividades em diversas etapas do projeto). Em seguida, a metodologia de desenvolvimento é descrita no item “3.3 - Etapas do Projeto”. Por fim, o item “3.4 - Considerações sobre *Design Thinking*” encerra o capítulo dissertando a respeito de como o *Design Thinking* teve seus elementos incorporados ao projeto.

3.1. Visão Geral da Solução

A arquitetura do nosso sistema está ilustrada na Figura 5(a) e a extensão dessa arquitetura para comportar a solução proposta neste trabalho pode ser vista na Figura 5(b). Iniciamos explicando de maneira simplificada como esta arquitetura viabiliza nosso sistema previamente desenvolvido (HONORATO et al., 2021, 2022).

O sistema disponibilizado em (HONORATO et al., 2022) permite ao usuário verificar a existência ou não de interações medicamentosas entre dois fármacos quaisquer através de uma aplicação Web. Para viabilizar essa funcionalidade o sistema pode funcionar em dois modos distintos, integrando a base DrugBank com a ANVISA (HONORATO et al., 2021) ou integrando a base KEGG Drug com a ANVISA (HONORATO et al., 2022). Apesar de ambos módulos estarem implementados (“*KEGG Module*” e “*DrugBank Module*”), o sistema precisa especificar qual é a versão mandatória. Assim, se forem processados os dados do DrugBank, não serão processados os dados do KEGG Drug e vice-versa. Existindo, portanto, duas soluções independentes que podem derivar dessa arquitetura.

Supondo que desejamos criar a solução com base no DrugBank, o módulo ETL¹ (Extração, Transformação e Carga; do inglês, *Extract Transform Load*) irá realizar todos os procedimentos necessários para extrair as informações relevantes das fontes de dados (neste caso: ANVISA e DrugBank), transformar tais dados para os formatos adequados à nossa finalidade e, por fim, disponibilizará os *scripts* SQL para criar a estrutura e dar carga nos dados do banco de dados relacional. Onde, de fato, as informações serão consultadas pela aplicação Web. Desse modo, o ETL é executado uma única vez e a solução pode ser publicada contendo apenas uma base relacional, somente leitura, e uma aplicação Web com a interface de consulta.

O processo de transformação executado pelo módulo ETL engloba diversos submódulos com tarefas específicas. O submódulo “*BASE*” é o centralizador e orquestrador dos outros submódulos, ou seja, é a base do ETL; sendo ele quem realiza a importação direta das fontes de dados em seus formatos originais. Os submódulos “*KEGG Module*” e “*DrugBank Module*” são responsáveis, respectivamente, pela seleção e transformação dos dados do KEGG Drug e do DrugBank. Observe que os dados da ANVISA são selecionados e transformados diretamente no submódulo “*BASE*”.

Estando realizadas as transformações necessárias em cada fonte de dados, o submódulo “*Translation Module*” é responsável por realizar as traduções dos nomes extraídos da ANVISA para a língua inglesa, utilizando o serviço de tradução automática do Google *Translation API*, disponibilizado na nuvem GCP (*Google Cloud Platform*). As traduções são feitas do português para o inglês devido a maior precisão nesse sentido do que o inverso. Os termos traduzidos são armazenados juntamente com os termos originais em português, pois servirão apenas para realizar o pareamento com os dados provenientes do DrugBank (ou KEGG Drug).

Tendo as traduções disponíveis, o submódulo “*Term Matching*” é acionado para realizar o pareamento dos termos conforme a similaridade. Ou seja, para cada termo proveniente da ANVISA traduzido para o inglês, busca-se o termo correspondente dentre todos os termos (nomes) existentes no DrugBank; sendo associado o par de termos que apresentar maior similaridade. Esse processo é bastante custoso computacionalmente e leva algumas horas para ser executado.

Finalizado o processo de pareamento de termos, o ETL já possui informações suficientes para relacionar os dados da ANVISA com os dados do DrugBank e, conseqüentemente, verificar possíveis interações partindo da nomenclatura existente apenas no Brasil. Com isso, o

¹ Extract, transform, load. Disponível em: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Extract,_transform,_load. Acesso em: 18 set. 2021.

submódulo “*SQL Module*” é chamado para gerar os *scripts* SQL com tais informações e respectivos identificadores de relacionamento, o que finaliza o fluxo de execução do ETL.

Figura 5. Visão geral das alterações na arquitetura da solução.

Fonte: Próprio Autor.

A solução a ser desenvolvida nesse trabalho tem uma base de funcionamento muito similar com essa descrita acima. Porém, agora o objetivo é possibilitar que o modelo de dados extraído pelo ETL se beneficie tanto do DrugBank quanto do KEGG Drug. Portanto, a Figura 5(b) ilustra os novos submódulos a serem implementados (em cor azul claro) e os submódulos que possivelmente serão alterados (em cor gradiente de azul para vinho). Ou seja, simplificada será necessário implementar um submódulo de análise de dados (“*Data Analysis Module*”) que deverá auxiliar na extração de características relevantes para

determinação de um novo modelo de dados híbrido (“*Hybrid Data Model*”) que será composto pelos dados da ANVISA, DrugBank e KEGG Drug, conjuntamente. O submódulo “*BASE*” deve sofrer alterações para comportar o fluxo exigido pelo novo modelo de dados e o submódulo “*Term Matching*” deverá ser expandido para permitir o pareamento de termos do KEGG Drug com o DrugBank, como insumo para o submódulo de análise de dados.

Além dessas alterações no módulo ETL, são previstas alterações na aplicação Web para incorporar um conjunto de melhorias, adequações e expansões. E, por fim, está previsto, também, o desenvolvimento de uma aplicação móvel para nossa nova solução.

3.2. Tecnologias Utilizadas

As tecnologias utilizadas devem-se tanto às escolhas já definidas nos trabalhos anteriores quanto aos requisitos que visamos atender para o tema central deste PI: “*Desenvolver um software com framework web ou aplicativo que utilize banco de dados, inclua script web (Javascript), nuvem, acessibilidade, controle de versão, integração contínua e testes. Incluir um dos: uso e fornecimento de API, análises de dados e IoT.*”.

Há uma grande variedade de tecnologias disponíveis para atender a cada requisito mencionado, porém buscamos escolher sempre as tecnologias mais consolidadas em seu segmento. Portanto, não iremos adentrar em longas justificativas e descrição sobre as tecnologias escolhidas, pois entendemos que estas tenderiam a descrever meras preferências pessoais de cada grupo de desenvolvedores. Assim, nos concentraremos mais na execução das atividades do projeto do que em preconizar a favor de uma ou outra tecnologia.

Tomando por base o tema central, as classes de tecnologia que devemos empregar são: framework Web, aplicativo (desenvolvimento *mobile*), script Web, banco de dados, nuvem, APIs, controle de versão e integração contínua. Observe que acessibilidade e testes são conceitos e não tecnologias ou etapas específicas, portanto serão abordados na etapa em que forem desenvolvidos/necessários.

A Tabela 3 sumariza as tecnologias utilizadas em cada um dos requisitos mencionados, com base, também, naquelas empregadas em Honorato et al. (2021, p. 21), onde estão detalhados os critérios de escolha das principais tecnologias utilizadas no projeto.

Tabela 3. Tecnologias utilizadas no PI.

Classe de Emprego	Tecnologias Utilizadas
Linguagem de Programação	Python 3
Principais Bibliotecas	Pandas, Numpy, Matplotlib, Xmltodict
Framework Web	DJANGO, Bootstrap
Script Web	JavaScript
Acessibilidade	VLibras Widget
Desenvolvimento <i>Mobile</i>	Android Studio, Java, WebView
Análise de Dados	NetworkX, iGraph, Gephi
Banco de Dados	MySQL Community Server, HeidiSQL
Nuvem	Google Cloud Platform, Heroku
APIs	Google Cloud Translator API (v2)
Controle de Versão	GitHub
Integração Contínua	Jenkins
* Outras Tecnologias	Microsoft Visio, Microsoft Office, Microsoft OneDrive, Zotero

Fonte: Próprio Autor.

3.3. Etapas do Projeto

Este projeto está estruturado e dividido em etapas para melhor representar e sistematizar as atividades que posteriormente serão desenvolvidas e descritas. Desse modo, a visualização das atividades e sua relação com as tecnologias deve ficar mais clara, facilitando também o controle e gestão do projeto por parte dos integrantes do grupo.

As próximas subseções da metodologia descrevem o propósito geral de cada uma das etapas previstas, com enfoque principal na concepção, relação com o propósito e objetivos do trabalho e estruturação do planejamento para o desenvolvimento da solução. Portanto, cabe à seção “4 - DESENVOLVIMENTO” descrever os aspectos específicos do desenvolvimento propriamente dito, incluindo maior detalhamento técnico, resultados parciais e outras documentações de apoio.

As etapas descritas a seguir são: Planejamento, Fundamentação Teórica, Preparação de Ambiente de Desenvolvimento, Análise de Dados, Banco de Dados, Desenvolvimento Web e Interação com a Comunidade. Observe que tais etapas estão dispostas numa ordem lógica e parcialmente cronológica na medida do possível, visto que algumas permeiam todo o projeto e outras são mais pontuais.

3.3.1. Planejamento

Esta é a etapa inicial do projeto, sendo a primeira a ocorrer e a primeira a ser finalizada. Inicia-se com a concepção do projeto e delimitação do problema, perdurando até a finalização do planejamento, que é materializado com a entrega do documento do plano de ação.

Nas reuniões iniciais do grupo para apresentação de ideias candidatas para o PI, foram apresentados ao grupo os trabalhos (HONORATO et al., 2021, 2022), seus resultados e as lacunas ainda existentes. Discutiu-se então a possibilidade e o interesse de se trabalhar tais lacunas e a aderência aos requisitos exigidos pela disciplina de PI 3, firmando então o compromisso de trabalho com o tema e propósitos descritos no presente documento.

No momento seguinte, iniciamos o planejamento propriamente dito definindo os objetivos a serem atingidos e, posteriormente, dividindo o projeto em diversas etapas de modo a facilitar a compreensão e colaboração para execução do trabalho. Com isso, elaboramos, então, o “Plano de Ação” (um dos documentos exigidos pelo PI) e finalizamos a etapa de planejamento.

3.3.2. Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica do trabalho é tratada de maneira incremental. Deste modo, neste trabalho daremos continuidade à extensão da fundamentação apresentada nos trabalhos anteriores, de forma a cobrir lacunas ainda não tratadas.

Brevemente, o relatório apresentado para o PI 1 (HONORATO et al., 2021) expôs uma terminologia básica inicial cobrindo conceitos como “endógeno e exógeno”, “agonista e antagonista”, “receptores farmacológicos” e “vias metabólicas”, desenvolvendo em seguida a definição e classificação das interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, e finalizando com algumas considerações sobre interações medicamentosas com alimentos e fitoterápicos.

Já no relatório do PI 2 (HONORATO et al., 2022) foi apresentada uma breve revisão narrativa de alguns artigos científicos nacionais e internacionais, em sua maioria estudos observacionais em ambiente hospitalar, visando trazer apontamentos a respeito da relevância e estimativas de incidência das interações medicamentosas indesejadas.

Assim, a primeira atividade prevista para o presente trabalho foi a análise das necessidades documentais para a nova solução, ou seja, avaliar quais aspectos relevantes não foram abordados nos trabalhos anteriores. Atividades de suporte foram planejadas, como a criação e atualização do repositório bibliográfico compartilhado; Zotero Group. Como atividade

seguinte, foi previsto o mapeamento bibliográfico inicial já direcionado aos tópicos das lacunas identificadas.

Por fim, a revisão bibliográfica foi dividida em dois tópicos distintos: Relevância (das interações medicamentosas) no cenário nacional e complexidade. Sendo o primeiro, agora, focado em apresentar dados quantitativos para o cenário brasileiro e a segundo direcionado a informar e, se possível, relacionar os diversos níveis de abstração envolvidos identificação e manifestação das interações medicamentosas, que posicionam tal problema com características de um sistema complexo adaptativo.

3.3.3. Ambiente de Desenvolvimento

Esta etapa contém atividades direcionadas ao suporte no processo de desenvolvimento do sistema e, simultaneamente, auxilia o nivelamento dos integrantes do grupo. Sua idealização advém da necessidade em cumprir o requisito de integração contínua.

Simplificadamente, integração contínua consiste em uma prática de trabalho colaborativa que visa mesclar as alterações de código diariamente (uma ou mais vezes ao dia). Desse modo as alterações de código serão integradas ao repositório com menor incidência de conflitos e comunicando maior transparência no andamento das alterações para todo o time de desenvolvimento; daí a nomenclatura integração contínua.

A viabilização desse conceito exige ao menos dois recursos tecnológicos. O primeiro é a utilização de um repositório de controle de versão colaborativo, o qual já é utilizado em nosso projeto com a ferramenta GitHub. O segundo consiste em prover algum mecanismo de validação da integração de forma automatizada, ou seja, que execute ao menos um teste de compilação (*build*) da aplicação de forma automática para validar se código contido no repositório está minimamente íntegro.

A atividade central dessa etapa em nosso projeto consiste, então, em construir e fornecer esse mecanismo de validação automatizada para viabilizar a integração contínua. Porém, já no levantamento e planejamento das atividades, identificamos que uma atividade prévia seria necessária: criar um ambiente miniaturizado. A criação desse ambiente se faz necessária pois por não se tratar de uma aplicação transacional, a execução do módulo ETL pode ultrapassar 40 horas em um servidor dedicado.

Paralelamente às atividades de elaboração do ambiente miniaturizado, propomos uma atividade de geração da documentação em vídeo da criação de todo o ambiente “do zero”. Dessa forma facilitamos o nivelamento e recepção de novos integrantes do grupo, além de termos

maior controle sobre a reprodução de todo o nosso sistema de software (dado que é comum perder alguma referência utilizada durante o processo de desenvolvimento).

3.3.4. Análise de Dados

Podemos designar esta etapa como central neste projeto. Para esclarecermos essa visão, retomamos que o objetivo geral do projeto é: “a viabilização de um sistema de consulta de interações medicamentosas com qualidade superior em decorrência da integração das informações provenientes, conjuntamente, das bases do DrugBank e KEGG Drug”. Observamos então que só será possível atingir tal objetivo com insumos provenientes da etapa de análise de dados.

A atividade principal nesta etapa é a construção de um módulo de análise de dados que deverá ser incorporado ao módulo ETL para realizar os cruzamentos de dados e outras análises necessárias para extrair informações criteriosas a fim de propormos um modelo de dados híbrido e implementar outros ajustes no próprio módulo ETL. Está prevista também uma atividade de visualização desses dados em formato de rede. Esta última, visa não só permitir uma representação visual, mas também facilitar análises com métricas da área de redes complexas (NEWMAN, 2003).

Uma atividade identificada como pré-requisito para início da implementação do módulo de análise é a extensão dos pareamentos de termos para incorporar o pareamento entre os termos provenientes do DrugBank com aqueles provenientes do KEGG Drug, isso para permitir uma análise de cobertura comparativa entre ambos de modo mais preciso. Com isso, será possível saber por exemplo qual o nível de interseção entre ambas bases e, quando essas ocorrem, se o comportamento é similar para os pares de fármacos com interações descritas.

A completa definição do módulo de análise só se dará em tempo de desenvolvimento, dada a necessidade de um planejamento iterativo. Porém, numa avaliação inicial vislumbramos duas análises importantes. A primeira nomeamos por análise de cobertura de 1ª ordem, devendo quantificar as coberturas de cada entidade envolvida no modelo quanto aos nomes que cada uma possui (já incluindo o conceito de sinônimos, implementado no último projeto). É esperado, também, que seja encontrada uma medida de qualidade adequada para mensurar o nível de cobertura para cada uma dessas entidades. Ou seja, avaliaremos a cobertura do pareamento de termos entre “ANVISA e DrugBank”, “ANVISA e KEGG Drug” e “DrugBank e KEGG Drug”.

Quanto à segunda, é nomeada como análise de cobertura de 2ª ordem, na qual o foco passa para o impacto da qualidade da cobertura de termos na representação das interações.

Pretendemos verificar qual a proporção de interações que de fato tem cobertura de qualidade, ou seja, extrapolando a medida de qualidade utilizada na análise de 1ª ordem, como se dará a qualidade na representação das interações (medida de confiança).

A última atividade de análise de dados planejada consiste na verificação das interseções e qualidade das representações já no nível das interações medicamentosas. A estratégia de desenvolvimento dessa atividade dependerá dos resultados e conhecimentos adquiridos nas atividades anteriores, porém um caminho possível é utilizar o mapeamento das coberturas (colocado em forma de diagrama de Venn) e do impacto na qualidade da representação das interações, estabelecendo regras de inclusão e exclusão das informações conforme a origem. Por exemplo, caso tenhamos duas possíveis representações advindas de bases distintas, manteríamos aquela que apresenta um valor de confiança mais alto.

Figura 6. O processo de Ciência de Dados.

Fonte: Adaptado de (SCHUTT; O'NEIL, 2013, p. 41).

A Figura 6, adaptada de (SCHUTT; O'NEIL, 2013, p. 41), ilustra o processo geral de ciência de dados. Ela serve, aqui, ao propósito de ilustrar como a etapa de análise de dados se insere conceitualmente na nossa proposta de solução. Seja a nossa realidade de interesse o universo das interações medicamentosas indesejadas e a coleta de dados resultante da obtenção das fontes de dados da ANVISA, DrugBank e KEGG Drug. A diferença entre nossa solução anterior (PI 2) e a que propomos agora (PI 3), consiste na inclusão da “Análise Exploratória dos

Dados” que retroalimentará o “Processamento dos Dados” (nosso módulo ETL) e irá gerar um novo “Modelo” de dados que, por fim, deverá impactar positivamente na qualidade do “Produto dos Dados” (nossa aplicação Web).

Assim, de forma complementar, a solução anterior (PI 2) basicamente não contemplava esta etapa de “Análise Exploratória dos Dados” e o “Modelo” resultante do processamento dos dados era fiel aos modelos dos dados originais, apenas com a seleção das entidades de interesse e pareamento dos termos das entidades (quando provenientes de bases distintas); sem nenhuma seleção ou alteração ao nível das interações medicamentosas propriamente ditas.

3.3.5. Bancos de Dados

Neste projeto, a etapa de banco de dados é composta principalmente por atividades de suporte à documentação. Existem ainda lacunas na documentação a respeito de elementos importantes na nossa solução de banco de dados, que não foram adequadamente cobertos nos últimos relatórios devido às restrições de prazo. Dentre essas lacunas, podemos citar a descrição da relação entre a *big table* e a *stored procedure* (procedimento armazenado) e a justificativa de uso de ambas, bem como a implementação e documentação do uso de índices na *big table*.

Portanto, as atividades planejadas consistem em prover o suporte documental a respeito tanto da *big table*, quanto da *stored procedure*; descrevendo suas características, motivação de uso e relacionamento entre ambas. Essas atividades são separadas, porém é importante mencionar que uma técnica se justifica pelo uso da outra. Outra atividade importante é a construção de um fluxograma para o código da *stored procedure*. Esta atividade servirá tanto como documentação, quanto para auxiliar em possíveis ajustes na *procedure* após geração do novo modelo de dados na etapa de análise de dados.

Por fim, uma última atividade prevê a inclusão do índice na *big table*. Essa atividade visa melhorar o desempenho de busca nessa tabela, dado que ela centraliza todas as buscas em nosso sistema. Assim, a atividade também engloba a execução de testes que comprovem a melhora no desempenho da busca após a inclusão do índice, evidenciando as diferenças nos tempos de busca antes e depois da alteração.

3.3.6. Desenvolvimento Web

A etapa de desenvolvimento Web concentra as atividades de desenvolvimento de nossa camada de apresentação, aquela com a qual o usuário, de fato, interage. Essa interface já havia

sido disponibilizada no PI 1 (HONORATO et al., 2021), porém de maneira extremamente simplista. No PI 2 (HONORATO et al., 2022) a interface foi melhorada, incorporando diversos elementos e técnicas que aprimoraram a estética, usabilidade, responsividade e acessibilidade da aplicação.

No contexto deste projeto existem duas frentes de trabalho distintas para o desenvolvimento de melhorias na interface de apresentação. Uma delas consiste nas adequações e evoluções incrementais a serem executadas na aplicação Web. A outra consiste no desenvolvimento de uma aplicação *mobile*.

Para a aplicação Web são previstas atividades de refatoração de código, reformulação do *layout* e inclusão de novas funcionalidades de acessibilidade. A atividade de desenvolvimento da aplicação *mobile* (móvel) ainda se apresenta atômica e será melhor descrita durante seu desenvolvimento.

Por fim, há ainda uma atividade opcional planejada para estudo e viabilização de técnicas de programação paralela em nossa solução. Essa atividade depende da disponibilidade de tempo e é considerada como extra. É importante observar que ela deverá agregar mais ao módulo de ETL (que possui vários trechos de código que se beneficiariam muito de paralelismo), porém está agrupada com a etapa de desenvolvimento Web pela maior aproximação com o conceito de desenvolvimento do que o conceito de análise de dados.

3.3.7. Interação com a Comunidade

De modo análogo ao exposto nos relatórios dos trabalhos anteriores (HONORATO et al., 2021, 2022), a comunidade externa alvo do nosso trabalho não se restringe a um local específico, mas a um grupo amplo que pode incluir qualquer brasileiro. Visto que, todos somos potenciais pacientes para tratamentos com mais de um fármaco em algum momento de nossas vidas.

Portanto, nosso perfil principal de usuário pode ser entendido como quaisquer pessoas com alguma dúvida ou dificuldade em verificar se há interação medicamentosa descrita dentre algum dos medicamentos que façam uso. Novamente, cabendo a ressalva de que nosso sistema não recomenda medicamento e não substitui o profissional médico e/ou farmacêutico, devendo o usuário ao verificar alguma discrepância buscar o auxílio desses profissionais para desambiguação. Observamos, também, que nosso sistema propõe um auxílio informacional secundário, sendo uma alternativa apenas às consultas diretas nos sites de busca (onde não há

garantia de confiabilidade na fonte da informação consultada) e devendo ser utilizado após consulta ao profissional médico, farmacêutico e bula do medicamento.

Contemplamos, também, possíveis usuários “profissionais da saúde”, porém para um caso de uso diferenciado, servindo apenas para uma checagem rápida sobre a possibilidade de alguma interação potencialmente nova, recente nos veículos científicos e, portanto, ainda não presentes nas bulas, guias e outros documentos de atualização mais demorada. Servindo apenas como alerta para que este profissional verifique e valide com base em seu contexto de atuação e na literatura científica quais as condições, intensidade e riscos da interação identificada.

Nos momentos anteriores do projeto, a interação com a comunidade se deu por meio de consulta a materiais bibliográficos, questionários para usuários em potencial e questionários para profissionais médicos (HONORATO et al., 2021). Em decorrência da pandemia de COVID-19 visamos elaborar, sempre que possível, alternativas de contato com a comunidade que priorizassem o distanciamento social. Os resultados dessas interações com a comunidade corroboraram com nossa percepção tanto sobre a relevância do problema, quanto da inexistência de um recurso computacional gratuito e de qualidade para disponibilizar a consulta dessas informações em língua portuguesa.

Planejamos para esse projeto uma atividade de entrevista para obtenção de um parecer técnico-científico. A qual, pretendemos realizar com a participação de um profissional médico capacitado, informando as características gerais da solução e quais os diferenciais em relação aos outros sistemas gratuitos acessíveis aos brasileiros. Isso, para questioná-lo quanto à validade da estrutura da solução que propusemos, indicando, se possível, as limitações, os aspectos críticos e os benefícios identificados.

3.4. Considerações sobre *Design Thinking*

Nesta seção apresentamos como os elementos de *Design Thinking* foram empregados na concepção e elaboração do projeto. Esses elementos estão agrupados conforme as diferentes etapas do projeto em que o *Design Thinking* teve influência mais significativa. Optamos em nosso relatório por uma estruturação metodológica característica de um relatório técnico-científico, criando uma estrutura sistematizada em etapas (conforme tecnologia ou conceito central) para apresentação das atividades e suas inter-relações.

Aqui retomamos os mesmos elementos já apresentados nos trabalhos anteriores (HONORATO et al., 2021, 2022), porém com o escopo para a proposta atual. Isso, pois adotamos uma estrutura padronizada entre todos esses trabalhos. A definição para o processo de

Design Thinking que tomamos por base² é composta de cinco passos: Empatia, Definição, Ideação, Protótipo e Teste; ilustrados na Figura 7.

Na sequência seguem destacadas as etapas e sua relação com os passos do *Design Thinking*.

Figura 7. Processo de *Design Thinking* de 5 passos proposto pela Stanford d.school.

Fonte: (HONORATO et al., 2021).

Concepção

A concepção do trabalho se deu (HONORATO et al., 2021) com a motivação surgindo do exercício e percepção natural da **empatia**. Alguns integrantes do grupo conviviam com familiares que fazem uso de diversos medicamentos e comumente solicitavam ajuda, manifestando grande insegurança e dificuldade em obter informações claras a respeito de possíveis interações medicamentosas. As dificuldades normalmente eram provenientes das pequenas letras da bula, da natureza técnica do texto ou da grande quantidade de informações desencontradas obtidas na Internet (algumas claramente mal-intencionadas).

Definição do Problema

A definição e delimitação do problema específico deste projeto, que consiste em construir uma solução híbrida aprimorada, tem uma relação com os passos do *Design Thinking* muito

² Stanford d.school - Hasso Plattner Institute of Design at Stanford University. Disponível em: <https://dschool.stanford.edu>. Acesso em: 18 abr. 2022.

similar àquela apontada nos trabalhos anteriores. Novamente os conceitos de **empatia**, **definição** e **ideação** foram imprescindíveis e ocorreram quase que naturalmente durante a delimitação do problema.

Ao verificarmos que a última proposta (HONORATO et al., 2022) não apresentou o incremento de qualidade esperado, houve uma sensação inicial de desapontamento. Essa reação é esperada sempre que o conceito de **empatia** está, de fato, em prática. E é natural que essa situação provoque a busca por uma alternativa de aprimoramento de modo a reverter esse resultado e sentimento.

Assim, o conceito de **definição** surge na verificação de características distintas em cada fonte de dados usadas originalmente, ou seja, foram identificados vieses diferentes em cada uma das fontes. A **ideação** manifestou-se, então, como uma possibilidade promissora de conciliação entre essas duas visões sobre o mesmo problema, de modo a extrair o melhor de cada uma delas, proporcionando uma solução final de qualidade superior a ambas isoladas.

Desenvolvimento

Nas etapas que envolvem atividades de desenvolvimento é extremamente produtivo e natural executar ciclos de **prototipação** e **teste** para validar cada atividade implementada. Isso, é bastante evidente no desenvolvimento Web. Porém, mesmo para componentes mais internos da aplicação o mesmo procedimento se aplica como técnica ágil, estabelecendo sempre um escopo reduzido (protótipo) acoplado ao teste de sua funcionalidade, antes de partir para o desenvolvimento detalhado da funcionalidade; basicamente o conceito de “falhe rápido” (SALIMI, 2020).

Interação com a Comunidade

Para o escopo atual do nosso trabalho e com base nos resultados colhidos dos projetos anteriores, não vemos grande proveito em repetir os processos de teste com usuários na avaliação da interface ou da relevância da solução. Porém, planejamos uma entrevista para colher um parecer técnico-científico a partir de um profissional especialista, assim vislumbramos o conceito de **teste** encerrando o ciclo completo de passos do *Design Thinking*.

Neste caso, estaremos testando e colocando a prova a estrutura e base de conhecimento da solução, algo que não conseguiríamos com usuários típicos da aplicação.

4. DESENVOLVIMENTO

Este capítulo segue estrutura semelhante àquela utilizada em “3.3 - Etapas do Projeto”, página 21. Porém, aqui o enfoque reside na apresentação de informações técnicas, decisões de projeto, análise de viabilidade de alternativas, dificuldades contornadas, resultados parciais entre outros aspectos do desenvolvimento, propriamente dito, da solução. As etapas de Planejamento e Fundamentação Teórica não são apresentadas aqui, visto que não configuram etapas de desenvolvimento.

4.1. Versões e Codinomes

Temos utilizado codinomes para diferenciar cada versão da solução de software que desenvolvemos. A intenção é facilitar o controle de quais funcionalidades estão presentes em cada uma delas e evitar que haja confusão entre repositórios de código-fonte, pacotes de scripts de banco de dados e ambientes dessas versões distintas.

Os codinomes remetem a trocadilhos com conceitos populares e nomes de medicamentos conhecidos, e auxilia, também, na transmissão da noção de que se tratam de versões experimentais e não versões comerciais.

Para nossa primeira versão do projeto (HONORATO et al., 2021), que integra o DrugBank com a ANVISA, utilizamos o codinome “MangaComLeite”; remetendo ao mito popular de que a combinação desses alimentos é mortal. No segundo trabalho (HONORATO et al., 2022) foram criadas duas versões distintas (não evolutivas): “ParaCeTaMal (KEGG Drug)” e “ParaCeTaMal (DrugBank)”. A primeira incorporou a integração do KEGG Drug à ANVISA. A segunda é uma evolução da versão que integra o DrugBank a ANVISA, incluindo o tratamento de sinônimos (antecedendo a chamada de pareamento de termos). Para essas versões, o codinome é inspirado no medicamento Paracetamol.

O codinome escolhido para versão do projeto atual foi “DiPIrado”, um trocadilho com o medicamento Dipirona. No decorrer desse capítulo, quando necessário diferenciar os projetos, as versões serão referenciadas majoritariamente com base nos codinomes apresentados.

4.2. Etapas do Projeto

4.2.1. Ambiente de Desenvolvimento

Para possibilitar a incorporação do conceito de integração contínua ao projeto, primeiro fez-se necessário realizar ajustes no ambiente de desenvolvimento de modo a reduzi-lo e tornar possível a implementação do mecanismo de validação de integração de forma automatizada. O ambiente como estava ao início do PI exigia ao menos 7 horas para executar as principais funções do módulo ETL, podendo ultrapassar 24 horas de processamento quando parametrizado para executar todas as funções implementadas.

A ideia central do mecanismo de integração contínua reside em realizar *commits* diários, ou mais frequentes, e executar, também diariamente, o teste automatizado de integração a fim de verificar se a versão depositada no repositório está íntegra. Portanto, o ambiente como se encontrava inicialmente inviabilizaria o teste de integração, dado que exigiria mais tempo do que as janelas disponíveis de um dia para outro.

Neste contexto, desenvolvemos alterações em alguns parâmetros de execução do módulo ETL para permitir sua execução em dois modos distintos: desenvolvimento e produção. E geramos subconjuntos de dados reduzidos, com base nos dados reais de produção. Com esses dados conseguimos manter boa fidelidade ao fluxo de processamento original, porém reduzindo o tempo necessário para realizar testes diversos, incluindo o teste de integração.

Resumidamente, foram gerados quatro novos arquivos para representar as versões reduzidas dos dados provenientes da ANVISA, DrugBank, KEGG Drug e os dados correspondentes de tradução gerados pelo Google Translator API; esse último em decorrência de possíveis implicações em custos com o GCP e não por conta do recurso tempo. Após a “miniaturização” do ambiente o módulo ETL passou a ser executado em aproximadamente 2 minutos com todas suas funcionalidades ativas (exceto a chamada à nuvem GCP). A Figura 8 apresenta as mensagens exibidas no terminal para um execução completa do módulo ETL parametrizado para o ambiente miniaturizado, observe que os valores indicados para as entidades envolvidas são bastante reduzidos se comparados com os valores das bases completas; a parte referente aos avisos de ids que não respeitam a integridade referencial foram suprimidos na imagem (pois possuem pouco significado neste ambiente).

Figura 8. Execução completa do módulo ETL no ambiente “miniaturizado”.

```

Importing Data Sources (AS-IS) - ANVISA
Importing Data Sources (AS-IS) - DrugBank
DrugBank - Extracting Names
DrugBank - Extracting Interactions
DrugBank - Interactions - Removing Reversed Duplicates
Warning: Found 1655 DrugBank ids that do not respect referential integrity.
These are 12289, 12296, 8, 9, 11, 12, 12301, 13, 15, 16, 18, 22, 25, 26
, 12281.
Trying to force the inclusion of these ids!
An extra computing power that could be avoided.
DrugBank - Exporting CSUs
ANVISA - Processing Names and Active Principles: 16 of 16
ANVISA - Analyzing Names and Active Principles: (reversed) 1 of 15
ANVISA - Creating DataFrames
ANVISA - Loading Translations
ANVISA - Exporting CSUs
Importing Data Sources - KEGG Drug
KEGG Drug - Processing Line Number: 1775
KEGG Drug - Cross Checking Drugs for Interaction
Checking KEGG Interaction between: 0 and 19 of a total of 20
Checking KEGG Interaction between: 1 and 19 of a total of 20
Checking KEGG Interaction between: 2 and 19 of a total of 20
Checking KEGG Interaction between: 3 and 19 of a total of 20
Checking KEGG Interaction between: 4 and 19 of a total of 20
Checking KEGG Interaction between: 5 and 19 of a total of 20
Checking KEGG Interaction between: 6 and 19 of a total of 20
Checking KEGG Interaction between: 7 and 19 of a total of 20
Checking KEGG Interaction between: 8 and 19 of a total of 20
Checking KEGG Interaction between: 9 and 19 of a total of 20
Checking KEGG Interaction between: 10 and 19 of a total of 20
Checking KEGG Interaction between: 11 and 19 of a total of 20
Checking KEGG Interaction between: 12 and 19 of a total of 20
Checking KEGG Interaction between: 13 and 19 of a total of 20
Checking KEGG Interaction between: 14 and 19 of a total of 20
Checking KEGG Interaction between: 15 and 19 of a total of 20
Checking KEGG Interaction between: 16 and 19 of a total of 20
Checking KEGG Interaction between: 17 and 19 of a total of 20
Checking KEGG Interaction between: 18 and 19 of a total of 20
DrugBank + ANVISA - Calling Term Matching Module (With Synonyms)
Processing Term Matching [PASS 1]: 23 of 23
Term Matching [PASS 1]: 5 matches found.
Processing Term Matching [PASS 2]: 18 of 18
KEGG Drug + ANVISA - Calling Term Matching Module (With Synonyms)
Processing Term Matching [PASS 1]: 23 of 23
Term Matching [PASS 1]: 5 matches found.
Processing Term Matching [PASS 2]: 18 of 18
KEGG Drug + DrugBank - Calling Term Matching Module (With Synonyms)
Processing Term Matching [PASS 1]: 45 of 45
Term Matching [PASS 1]: 7 matches found.
Processing Term Matching [PASS 2]: 38 of 38
Populating BigTable Data Structure
SQL Scripts - Creating CREATE and INSERT scripts for database tables
SQL Scripts - Creating CREATE and INSERT scripts for KEGG Drug database tables
SQL Scripts - Exporting script files
ETL Successfully Executed!
Press any key to continue . . .

```

Fonte: (HONORATO et al., 2021).

Tendo o ambiente miniaturizado para o módulo ETL, recriamos um ambiente completo de integração em um servidor local temporariamente dedicado ao projeto. Para isso, o ambiente foi carregado com o módulo ETL, aplicação Web (Django) e banco de dados MySQL. Este servidor passou a ser então nosso servidor de integração. A escolha por um servidor local e não o serviço do GitHub Actions, por exemplo, se deu devido ao módulo ETL, mesmo miniaturizado, requerer muito processamento para realizar o teste de integração.

Para implementar, de fato, os testes automatizados de integração, utilizamos o Jenkins. O qual foi configurado e parametrizado para disparar o script de *pipeline* do teste de integração diariamente. Basicamente, todo dia às 23 horas o servidor se conecta aos repositórios do GitHub do módulo ETL e da aplicação Web (são repositórios distintos), clonando os repositórios para os

respectivos diretórios locais. Após isso, o módulo ETL é executado com parametrização para o ambiente reduzido, gerando os scripts de carga para o MySQL, que também são executados pelo Jenkins dando carga às tabelas do modelo. Por fim, o Jenkins inicializa o servidor Django. No caso de todos os passos do *pipeline* serem realizados sem a geração de erros, o teste de integração é dado como completo e bem-sucedido. Caso contrário o erro fica registrado no Jenkins, que gera uma notificação informando que o repositório não passou no teste de integração.

4.2.2. Análise de Dados

Todo o código-fonte desenvolvido nesta etapa do projeto pode ser acessado diretamente no seguinte repositório do GitHub: https://github.com/rafaeldr/PI_DiPirado_ETL/. O código-fonte específico do módulo de análise de dados desenvolvido está em: [PythonETL_PI/KEGGDrug_DrugBankAnalysisModule.py](#).

A versão final do módulo de análise de dados implementado no nosso ETL realiza, simplificada, os seguintes grupos de análises:

- Análise de Cobertura de 1ª Ordem - Termos: Verifica a qualidade no pareamento dos termos da base da ANVISA com as bases de conhecimento: DrugBank e KEGGDrug. Inclui também a verificação de cobertura/correspondência entre as bases KEGG Drug e Drug Bank diretamente.
- Análise de Cobertura de 2ª Ordem - Termos Relacionados às Interações: Verifica a proporção de termos envolvidos nas descrições de interações medicamentosas que estão cobertos com qualidade no processo de pareamento.
- Análise de Cobertura de 2ª Ordem – Foco nas Interações: Verifica a cobertura de cada interação descrita nas bases DrugBank e KEGG Drug, com base no (e limitadas pelo) pareamento dos nomes/termos envolvidos em cada uma delas. Ou seja, quanto, de fato, conseguimos representar das interações conhecidas.

As análises de cobertura de 1ª ordem, focadas nos pareamentos de termos/nomes provenientes de bases distintas, nos permite avaliar quanto o nosso modelo é capaz de representar com os termos da ANVISA (em português) aqueles termos provenientes das bases de conhecimento DrugBank e KEGG Drug. Ou seja, pode ser avaliada também como uma medida de qualidade do processo de pareamento, que no nosso caso é implementado com diversas funções de comparação de *strings* (sequências de caracteres).

Durante o pareamento de termos, tentamos parer os nomes provenientes da base da ANVISA, após tradução para o inglês (executada apenas com a finalidade de servir ao

pareamento), com os nomes das outras bases (uma por vez) que estão todos em língua inglesa. Existem maiores detalhes durante esse processo, porém de maneira simplificada um termo da ANVISA é fixado por vez e comparado com todos os termos existentes na outra base em questão (por exemplo, DrugBank). O pareamento, ou casamento, é atribuído àquele termo que possuir maior correspondência, que é calculada como:

$$score_{a,b} = \frac{\sum_{i=1}^{\max(L_{a,b})} 1(c_{a,i} == c_{b,i})}{\max(L_{a,b})}$$

Onde a e b são dois termos quaisquer (provenientes de bases distintas) sendo comparados e L é o comprimento (quantidade de caracteres) de um desses termos. O índice i denota a posição de determinado caractere c pertencente a um desses termos. Portanto, a pontuação entre a e b é o resultado da soma da quantidade de caracteres iguais nas mesmas posições relativas, dividido pelo comprimento do maior termo. O que garante esse score (pontuação) no intervalo $[0,1]$.

Observe que esse modelo de pontuação não emprega nenhum recurso semântico e, portanto, não se configura como um modelo de processamento de linguagem natural (NLP), sendo bastante limitado. A única interpretação que podemos fazer é que haverá maior similaridade léxica, conforme o valor da pontuação se aproxima de 1 e temos por garantia que no caso de a pontuação ser “perfeita”, ou seja, igual a 1, os nomes, de fato, são os mesmos.

Sabendo disso, a análise de cobertura de 1ª ordem basicamente varre toda a tabela de pareamento de termos contabilizando duas informações: a quantidade de pareamentos perfeitos, ou seja, a quantidade de pareamentos com pontuação igual a 1; e um índice de cobertura que corresponde à somatória de todas as pontuações dividido pelo número total de pareamentos. Esse índice é dado pela equação:

$$coverage\ index = \frac{\sum_{j=1}^N score_j}{N}$$

Onde N é o tamanho da tabela de pareamento, ou seja, a quantidade de termos pareados e $score_j$ é a maior pontuação obtida pelo termo j da origem do pareamento (não importando aqui a qual termo foi pareado).

Foram realizadas as análises de cobertura de 1ª ordem entre ANVISA e DrugBank, ANVISA e KEGG Drug e KEGG Drug e DrugBank. Os resultados obtidos nessa etapa estão descritos na Tabela 4. Uma análise complementar desses dados pode ser vista na Figura 9, onde são apresentados os histogramas das pontuações de pareamento; observe que quão mais concentrados à direita, melhor a qualidade dos dados.

Tabela 4. Análise de cobertura de 1ª ordem.

Pareamento		Total de Pares	Pareamentos Perfeitos	Proporção de Pareamento Perfeito	Índice de Cobertura Calculado
ANVISA	DrugBank	3896	1117	0,2867	0,7476
ANVISA	KEGG Drug	3953	1198	0,3031	0,7594
KEGG Drug	DrugBank	20587	5713	0,2775	0,7073

Fonte: Próprio Autor.

Figura 9. Histogramas da análise de cobertura de 1ª ordem.

Fonte: Próprio Autor.

Para análise de cobertura de 2ª ordem, visamos analisar a qualidade específica dos termos que estão presentes em ao menos uma das interações medicamentosas reportadas pela base de conhecimento. Ou seja, para esse grupo foram analisados apenas os dados entre ANVISA e DrugBank, e ANVISA e KEGG Drug. A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos nessa análise

e a Figura 10 complementa a análise descritiva. Podemos verificar que poucos termos da ANVISA conseguem, de fato, alcançar as interações, como destacado em negrito na terceira coluna da Tabela 5. Os termos que complementam a diferença para o total representado na coluna anterior, são termos que sequer foram escolhidos na pontuação de pareamento, seja por não possuir correspondente na ANVISA, seja em decorrência de problemas oriundos das limitações da técnica de pareamento baseada no casamento de caracteres.

Tabela 5. Análise de cobertura de 2ª ordem com foco nos termos.

Pareamento		Total de Termos em Interações	Máximo Coberto pela ANVISA	Pareamentos Perfeitos	Proporção de Pareamento Perfeito	Índice de Cobertura Calculado
ANVISA	DrugBank	4294	2247	857	0,3814	0,7983
ANVISA	KEGG Drug	1308	696	302	0,4339	0,8493

Fonte: Próprio Autor.

Figura 10. Histogramas da análise de cobertura de 2ª ordem com foco nos termos.

Fonte: Próprio Autor.

É importante observar também que os índices da Tabela 5 e os histogramas da Figura 10, nesta análise, foram construídos com base no valor máximo coberto pela ANVISA e não no total de termos que, de fato, estão envolvidos nas interações. Por isso, devemos ter cuidado para não os interpretar de forma muito “positiva”.

Dada essa consideração, é realizada, então, uma extensão da análise de cobertura de 2ª ordem, porém agora focada na cobertura da representatividade das interações e não dos termos

envolvidos nas interações. Para essa finalidade foi estabelecido um valor de qualidade para cada interação, definido como:

$$interaction\ quality_{a,b} = score_a * score_b$$

Onde a e b são medicamentos com interação relatada pela base, e $score_a$ e $score_b$ são os valores de casamento máximo obtidos, respectivamente, no pareamento de a e b .

Observe que essa formulação garante que caso ambos termos provenientes do pareamento sejam perfeitos, ou seja, iguais a 1, a qualidade da interação relatada será também máxima; igual a 1. Caso um dos termos tenha o valor mais baixo possível de qualidade, tal termo carrega a qualidade da interação para o valor mínimo também. Ou seja, a qualidade da interação tende sempre a ser penalizada quando da presença de um valor com qualidade de pareamento muito baixo, o que no nosso entendimento é uma representação mais justa do que, por exemplo, uma média aritmética das qualidades dos termos independentes.

Com isso, o índice geral de qualidade para cobertura das interações é dado pela equação:

$$interaction\ index = \frac{\sum_i \sum_j interaction\ quality_{i,j}}{M}$$

Onde M é a quantidade total de interações descritas na fonte de dados e os possíveis pares i e j devem compreender todos os pares existentes, acumulando os valores de qualidade calculados para cada par. Ou seja, caso todas as interações fossem provenientes de termos perfeitamente pareados, o índice alcançaria o valor 1.

A Tabela 6 apresenta os resultados obtidos nessa análise e a Figura 11 complementa a análise descritiva apresentando os histogramas da distribuição dos valores de qualidade obtidos para cada pareamento. Esses dados mostram que apesar do sistema ser capaz de representar uma proporção razoável dos nomes de princípios ativos presentes nas fontes de dados, ele tem uma queda muito forte na qualidade de representação das interações descritas.

Tabela 6. Análise de cobertura de 2ª ordem com foco nas interações.

Pareamento		Total de Interações	Interações Perfeitamente Representadas	Proporção de Interações Perfeitas	Índice de Cobertura Calculado
ANVISA	DrugBank	1341086	51755	0,0386	0,1390
ANVISA	KEGG Drug	426119	18192	0,0427	0,1518

Fonte: Próprio Autor.

Figura 11. Histogramas da análise de cobertura de 2ª ordem com foco nas interações.

Fonte: Próprio Autor.

A interpretação mais intuitiva que podemos extrapolar desses dados é que no limite máximo de representação, o sistema é capaz de representar apenas cerca de 15% das interações presentes em cada uma das bases (em isolado). Esse “estouro” no erro certamente decorre de propriedades combinatórias, dado que os erros tendem a ser propagar conforme o número de interações cresce. Para esclarecer, basta observar que no caso do DrugBank são relatadas 1.341.086 interações, porém estão envolvidos apenas 4.294 princípios ativos únicos nessas; assim, podemos imaginar que os erros de pareamento que são inerentes a cada termo, se recombinaem nos diversos pares possíveis, carregando a qualidade sempre para baixo (exceto na presença de dois termos com pareamento perfeito).

Análise de Redes

Desenvolvemos, também, um módulo para análise de redes, porém este foi simplificado para a tarefa de transformar os dados no formato específico para uso com o software Gephi. Já no Gephi, geramos as visualizações das redes ilustradas na Figura 12, para a rede referente às interações do DrugBank, e na Figura 13, para a rede relacionada às interações presentes do KEGG Drug. Ambas as redes foram geradas com o algoritmo de visualização de Fruchterman Reingold. A Tabela 7 sumariza as principais medidas de rede, onde é possível verificar que as redes possuem granularidade bastante diferente. Porém, apresentam certa similaridade, em especial, na medida de diâmetro da rede, o que é interessante, ainda mais considerando que são redes de diferente quantidade de nós e arestas.

Tabela 7. Medidas de rede.

Fonte de Dados / Medidas	DrugBank	KEGG Drug
Quantidade de Princípios Ativos Envolvidos em Interações	4294	1308
Total de Interações	1341086	426119
Componentes Conectadas	1	5
Modularidade	0,2940	0,1210
Comunidades	4	9
Diâmetro da Rede	5	5

Fonte: Próprio Autor.

Figura 12. Rede de interações medicamentosas do DrugBank.

Fonte: Próprio Autor.

Figura 13. Rede de interações medicamentosas do KEGG Drug.

Fonte: Próprio Autor.

4.2.3. Banco de Dados

Com os resultados do módulo de análise, a estratégia adotada para a solução híbrida foi basicamente considerar uma composição aditivas das fontes de dados. Os únicos recursos que precisaram ser atualizados foram a composição da tabela *big table*, que agora incorpora dados de ainda mais uma entidade e o ajuste na *stored procedure* de consulta para se adequar a esta nova característica da *big table*. A Figura 14 apresenta como ficou nosso novo modelo híbrido proposto, onde é fácil perceber a característica aditiva se compararmos com os modelos gerados nos PIs anteriores (HONORATO et al., 2021, 2022).

Figura 14. Novo modelo relacional híbrido de dados do sistema.

Fonte: Próprio Autor.

4.2.3.1. Fontes de Dados

Brevemente, nossa solução envolve dados provenientes de três fontes distintas: ANVISA, DrugBank e KEGG Drug. O projeto original (HONORATO et al., 2021) foi desenvolvido com base na integração dos dados da ANVISA com o DrugBank. Em contrapartida o segundo projeto (HONORATO et al., 2022) integrou o KEGG Drug com a ANVISA. E no presente projeto visamos integrar as três bases de forma conjunta, fornecendo uma visão aperfeiçoada desses dados.

A base da ANVISA (ANVISA, 2020) é fornecida publicamente e permite a captura dos dados sobre medicamentos com comercialização autorizada no Brasil; o que inclui nomes de produtos comerciais e seus componentes constituintes (princípios ativos), entre outras informações não relevantes para o escopo de nossa aplicação. São dados tabulares fornecidos por meio de em um arquivo CSV (*comma-separated value*; valores separados por vírgula); utilizamos a versão datada de 31/12/2020.

O DrugBank (DRUGBANK, 2021) nos permite extrair informações a respeito das interações medicamentosas. O acesso a esta base não é público, sendo concedido mediante solicitação para utilização acadêmica, sem fins comerciais, com licença de uso “Creative

Common's Attribution-NonCommercial 4.0 International License". Os dados são fornecidos no formato XML (*Extensible Markup Language*) e apenas em língua inglesa.

Por fim, o KEGG Drug (KEGG, 2021) é uma fonte de dados pertencente à coleção do KEGG (*Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes*; em português, Enciclopédia de Genes e Genoma de Kioto), muito utilizada no meio acadêmico (especialmente nas áreas de bioinformática, genética e biologia sistêmica). Os dados são disponibilizados via FTP³, num arquivo de texto do tipo DBGET (FUJIBUCHI et al., 1998). Assim como o DrugBank, esta base não é pública, porém está disponível sem necessidade de solicitação/aprovação para uso acadêmico sem fins comerciais. A Tabela 8 sumariza as informações providas por cada uma dessas bases.

Tabela 8. Comparação entre as propriedades das fontes de dados.

Propriedades	Fontes de Dados		
	ANVISA	DrugBank	KEGG Drug
Formato	CSV	XML	DBGET
Tamanho do Arquivo	5,8 MB	1,4 GB	26,1 MB
Quantidade de Linhas do Arquivo	29.071	34.622.122	753.575
Quantidade de Produtos	15.415	-	-
Quantidade de Princípios Ativos	3.896	14.318	11.909
Quantidade de Sinônimos	-	29.868	9.306
Quantidade Total de Nomes (Únicos)	-	40.973	20.587
Quantidade de Interações	-	1.341.086	426.119
Data	31/12/2020	03/01/2021	04/06/2022

Fonte: Próprio Autor.

4.2.3.2. Big Table

O modelo relacional que sustenta as operações de nosso sistema implementa uma tabela com comportamento distinto do restante do modelo. Essa tabela encontra-se “solta” no modelo, ou seja, sem declarações de chaves estrangeiras (relacionamentos explícitos). Essa subseção tem por objetivo esclarecer a motivação que embasa esse comportamento “aparentemente anômalo”, o funcionamento desta no sistema e as vantagens decorrentes de seu uso. Denominamos essa tabela como “*big table*”, traduzida como “tabela grande”.

Argumentamos que a motivação para sua implementação tomou por inspiração uma analogia às características do conceito do sistema gerenciador de banco de dados (SGBD)

³ <ftp://ftp.genome.jp/pub/kegg/medicus/drug>

NoSQL “*bigtable*” (CHANG et al., 2008) desenvolvido pela Google. Porém, ressaltamos que não implementamos essa tecnologia específica, nem mesmo implementamos qualquer tipo de SGBD NoSQL. Ocorre que as necessidades que identificamos em nosso sistema de consulta de interações medicamentosas apresentam uma expressiva afinidade com as características que o sistema proposto pelo Google visa aprimorar.

Portanto, vamos, a princípio, destacar algumas dessas características da tecnologia criada pelo Google, para posteriormente relacionar nossas necessidade e semelhanças funcionais. Para, por fim, estabelecer como essa analogia se adequa ao modelo relacional utilizado.

O Google Bigtable é um sistema de gerenciamento de banco de dados para armazenamento distribuído, com baixa latência, ou seja, acesso rápido a grandes quantidades de dados, focado no processamento e análises de dados de alta capacidade. É, conceitualmente, um banco de dados NoSQL, isto é, não relacional, que pode processar grandes volumes de dados não estruturados. A solução disponibilizada comercialmente pela Google na nuvem GCP é voltada para o armazenamento de dados no esquema chave-valor, sendo totalmente gerenciada pela Google. Essa tecnologia é capaz de suportar bilhões de registros, milhares de colunas e Petabytes de dados. Suas características a tornam uma solução interessante para aplicações que armazenam grandes volumes de dados e, especialmente, demandam alto volume de consultas.

Desse modo, o principal caso de uso consiste em sistemas que exigem um fluxo de consulta aos dados muito intenso. Pela própria definição da tecnologia é possível verificar de imediato que não é apropriada para a dimensão do nosso projeto, onde não temos necessidade de processamento e armazenamento distribuído, nem mesmo alta escalabilidade. Além de que nosso modelo de dados é majoritariamente relacional.

Porém, nosso sistema tem uma característica peculiar. Apesar da base de conhecimento estar disposta em formato relacional, entre diversas tabelas que representam os conceitos relevantes ao nosso problema (entidades na terminologia de banco de dados), nosso modelo relacional uma vez criado e populado (carregado com os dados gerados pelo ETL) não sofre mais alterações. Ou seja, as entidades que representam os princípios ativos, nomes comerciais de medicamentos e até mesmo as interações medicamentosas, não sofrem nenhuma alteração em decorrência do uso do sistema por parte dos usuários.

O principal caso de uso do sistema está centrado na consulta das interações que é formulada sempre de modo a primeiro verificar a existência (ou não) dos nomes envolvidos na busca. Ou seja, é necessário buscar os nomes que podem ter origem em entidades distintas, podendo ser o nome de um princípio ativo em português, nome comercial de um medicamento

em português ou, até mesmo, o nome do princípio ativo diretamente em inglês (com origem no DrugBank ou no KEGG Drug).

Sendo assim, realizar uma busca envolvendo sempre diferentes tabelas é algo ruim de gerenciar e que tende a prejudicar o desempenho do sistema quando de uma possível utilização com grande demanda e concorrência, típicas de um cenário de aplicação Web. Portanto, temos claramente um cenário onde todas as requisições ao banco de dados são para consulta.

Nesse cenário, implementamos a tabela “*big table*” para concentrar todos os nomes existentes e que podem ser requisitados pelas operações de consulta das interações medicamentosas. Essa estrutura centralizada e sem chaves estrangeiras, visa garantir maior eficiência na busca, permitindo inclusive a implementação de um índice único para os nomes.

Ou seja, essa tabela age de modo distinto das outras tabelas do modelo, não servindo ao propósito de armazenar dados garantindo a qualidade e normalização do modelo, mas focada em servir ao alto desempenho do sistema. Ela possui basicamente duas colunas, uma contendo os nomes e outra contendo um identificador para a entidade relacionada ao nome, servindo para rotear o fluxo de consulta para o modelo relacional.

4.2.3.3. Stored Procedure

O roteamento requisitado pela “*big table*” é realizado em nosso sistema com a implementação de uma *stored procedure* (procedimento armazenado). Portanto, aqui justificamos o porquê de utilizar *stored procedures*, definimos o que são e quais as vantagens que trazem ao nosso sistema.

Primeiramente, é importante ressaltar que, de fato, a utilização de *stored procedures* possui aplicação bastante restrita para os cenários mais comuns de implementação de sistemas triviais de software (com as tecnologias contemporâneas). Portanto, muitos desenvolvedores tendem a interpretar erroneamente que a utilização dessas se constitui como um erro ou algo a ser evitado a qualquer custo.

Isso decorre do fato que grande parte dos sistemas simples requisitam essencialmente operações e transações básicas de banco de dados, remetendo ao modelo conhecido como CRUD (*Create, Read, Update, Delete*; em português, Criar, Ler, Atualizar, Deletar). Além disso, a maioria dos frameworks de desenvolvimento atuais implementam técnicas de ORM (*Object-Relational Mapping*; em português, mapeamento objeto-relacional) para facilitar a representação e manipulação das entidades presentes no banco de dados relacional ao qual a aplicação se conecta. As vantagens trazidas pelos ORM são diversas e inquestionáveis. Seja por

reduzir significativamente o tempo necessário para programação da interface de comunicação da aplicação com o banco de dados, já que as entidades e relacionamentos são mapeados automaticamente para respectivas classes representativas (e vice-versa, podendo os objetos do banco serem gerados a partir das classes já especificadas). Ou por permitir uma maior independência do provedor de SGBD adotado, já que os códigos SQL são gerenciados pelo ORM, tornando a aplicação mais portátil.

Porém, existem transações mais complexas e cenários mais específicos que podem exigir maior controle sobre a operação em nível de banco de dados ou alto desempenho do sistema na execução de determinada tarefa, fugindo às operações básicas de CRUD e exigindo uma lógica mais complexa acoplada ao modelo de dados (e não à aplicação). Para cenários com essas características, a construção de *stored procedures* pode se apresentar como uma das opções mais viáveis. Antes de prosseguirmos, enfim, para definição de *stored procedure* e as motivações específicas relacionadas aos problemas e características do nosso sistema, trazemos a transcrição do comentário de Russell Keith-Magee (engenheiro de software principal do Django) para reforçar os argumentos que apontamos acima.

“Also - keep in mind that in some cases, the best solution is just “don't use the ORM”. Django's ORM isn't designed to be homomorphic with SQL - it's designed to make simple and common object queries easy. We have specifically avoided adding obvious SQL-like features to Django's ORM, because at the end of the day, we're not trying to replace SQL - we're just trying to provide a convenient way to express simple queries. It is fully expected that you will fall back to just calling raw SQL for complex cases.” (KEITH-MAGEE, 2009). **Tradução nossa:** “Além disso, lembre-se de que, em alguns casos, a melhor solução é apenas “não usar o ORM”. O ORM do Django não foi projetado para ser homomórfico com o SQL - ele foi projetado para facilitar consultas de objetos simples e comuns. Evitamos especificamente adicionar recursos óbvios do SQL ao ORM do Django, porque, no final das contas, não estamos tentando substituir o SQL - estamos apenas tentando fornecer uma maneira conveniente de expressar consultas simples. É totalmente esperado que você volte a chamar diretamente SQL bruto para casos complexos.”

Dito isso, prosseguimos para definição do conceito de *stored procedure*, que consiste num “procedimento armazenado” diretamente no banco de dados e que agrega diversos blocos de comando SQL. Podem implementar, inclusive, a lógica do fluxo de execução para sequências complexas, compostas de várias instruções SQL.

Dentre as principais vantagens em utilizá-las, citamos o aumento de performance por reduzir o tráfego na rede, dado que uma única requisição dispara um bloco complexo de instruções SQL. Outra vantagem é o aumento de performance no próprio SGBD, visto que as *stored procedures* não precisam acionar o *parser* do gerenciador, ou seja, diferentemente das instruções SQL convencionais que precisam ser interpretadas, analisadas e, só então,

executadas, a *stored procedure* passa pelo *parser* quando criada e, após isso, é armazenada otimizada em forma executável.

No contexto do nosso sistema, implementamos a *big table* para centralizar as consultas aos nomes e, posteriormente, rotear o fluxo de consulta para as respectivas entidades envolvidas e, então, verificar a existência ou não da interação medicamentosa. Esse fluxo de operação que envolve a *big table* não é trivial de ser implementado pelo ORM, pois apesar de a consulta ser uma operação conceitualmente simples e facilmente visualizada com uma transação, o fluxo envolve potencialmente todas as tabelas do modelo a cada requisição.

Por fim, a alternativa mais viável encontrada para implementar a consulta de interações, foi a construção de uma *stored procedure* que recebe os parâmetros de consulta (dois nomes), verificando a existência desses nomes diretamente na *big table* e depois utilizando esta para rotear o fluxo de verificação de existência ou não de interação para cada entidade de origem do nome. A Figura 15 ilustra o fluxograma da *stored procedure* responsável por viabilizar a funcionalidade de consulta às interações medicamentosas.

Figura 15. Fluxograma da *Stored Procedure* VerificaInteracao.

Fonte: Próprio autor.

4.2.3.4. Índice

Para finalizar as implementações relacionadas à *big table* e a *stored procedure*, é importante mencionarmos a implementação do índice na tabela *big table*. Vamos descrever primeiro o que é um índice e quais suas vantagens, para então mostrarmos como este foi implementado e quais os resultados alcançados.

Um índice é basicamente uma estrutura de dados criada e mantida pelo SGBD para representar os dados de determinada coluna de uma tabela, com a finalidade de encontrar mais rapidamente algum valor durante um processo de busca. Ou seja, é análogo ao índice de um livro, onde palavras-chave são ordenadas alfabeticamente para serem encontradas mais rapidamente e dispostas com os números de página onde são mencionadas (facilitando o acesso às informações relacionadas à palavra-chave buscada). Porém, é importante observar, também, que podem haver desvantagens na criação dos índices, uma delas é a demanda de mais espaço (assim como na analogia, o índice requer a inclusão de mais páginas no livro) e a mais crítica é o custo de manutenção do índice. A manutenção do índice consiste no raciocínio de que o índice precisa sempre refletir o estado da tabela, assim se tal tabela recebe muitas operações de inserção e atualização, cada operação ou grupo dessas irá requisitar, também, a atualização do índice de forma a manter a integridade na busca dos dados (MYSQL, 2018).

Em nosso sistema, por exemplo, o usuário interessado em verificar a existência de determinada interação medicamentosa fornece dois nomes que devem em primeira instância ser encontrados pelo sistema. Essa busca dos nomes, como já mencionado nas seções anteriores, está centralizada na tabela *big table*, que possui toda a nomenclatura conhecida pelo sistema, independente da entidade de origem. Ou seja, para verificar se o nome existe no sistema, de maneira ingênua, o SGBD precisa verificar cada linha da tabela e comparar com o nome fornecido pelo usuário. Observe que o pior caso ocorre quando o nome sequer existe na tabela, pois exige checar todos os nomes cadastrados (um a um). Esse processo de “varredura” de todas as linhas da tabela durante uma busca é denominado “*full table scan*”⁴.

Desse modo, no contexto do nosso sistema, a implementação de um índice na coluna de nomes da tabela *big table* é uma melhoria simples, mas que deve trazer um grande ganho de performance para o sistema. É interessante observar que uma vez que o modelo de dados tenha sido criado e populado, ele não recebe nenhum tipo de alteração durante sua operação, ou seja, a tabela *big table* é basicamente uma tabela somente-leitura. Sendo um cenário ótimo para

⁴ *Full table scan* - Wikipedia. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Full_table_scan. Acesso em: 8 nov. 2022.

implementação do índice, já que não precisamos avaliar a relação de custo-benefício do índice para requisições de escrita na tabela, que exigiriam a atualização do índice correspondente.

Trecho de código SQL responsável pela inclusão do índice:

```
1 ALTER TABLE `dipirado`.`bigtable_nomes`  
2 ADD INDEX `idx_bigtable_nome` (`nome` ASC) VISIBLE;  
3 ;
```

Para avaliar se a alteração atingiu o efeito esperado, realizamos alguns testes de validação com dois *schemas* idênticos no mesmo servidor SQL. A única diferença consistia que num dos *schemas* a tabela *big table* ainda estava sem o índice implementado (nomeado “paracetamal”), enquanto que no outro o índice já estava implementado (nomeado “paracetamal_drugbank_new”). O objetivo do teste é verificar se as consultas realmente se dão de forma diferente e com melhor desempenho na tabela que implementa o índice. A Figura 16 mostra as configurações executadas no servidor MySQL para ativar a análise das consultas usando o “*Performance Schema*”⁵.

A Figura 17 apresenta os resultados obtidos para execução de uma simples instrução SQL de seleção de dados na tabela *big table*, onde é verificada a existência do nome “TELAPREVIR”. Podemos, então, verificar (destaque em vermelho) que o tempo necessário para executar a instrução na tabela sem o índice foi de 0,0351 s, enquanto que na tabela com o índice o tempo total foi de apenas 0,0018 s; ou seja, a instrução foi executada aproximadamente 20x mais rápida. É possível verificar, também, que a instrução executada sem o índice requereu examinar todas as 33.629 linhas da tabela. Ainda na Figura 17, a imagem inferior apresenta em detalhes os passos executados pelo SGBD para executar cada instrução (esquerda é sem índice).

⁵ MySQL 8.0 *Reference Manual - Query Profiling Using Performance Schema*. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/performance-schema-query-profiling.html>. Acesso em: 8 nov. 2022.

Figura 16. Configurações para análise das consultas (*Query Profiling*) usando “*Performance Schema*”.

```

1 • UPDATE performance_schema.setup_actors
2     SET ENABLED = 'NO', HISTORY = 'NO'
3     WHERE HOST = '%' AND USER = '%';
4 • INSERT INTO performance_schema.setup_actors
5     (HOST,USER,ROLE,ENABLED,HISTORY)
6     VALUES('localhost','root','%','YES','YES');
7 • SELECT * FROM performance_schema.setup_actors;

```

	HOST	USER	ROLE	ENABLED	HISTORY
▶	%	%	%	NO	NO
	localhost	root	%	YES	YES
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```

1 • UPDATE performance_schema.setup_consumers
2     SET ENABLED = 'YES'
3     WHERE NAME LIKE '%events_statements_%';
4 • UPDATE performance_schema.setup_consumers
5     SET ENABLED = 'YES'
6     WHERE NAME LIKE '%events_stages_%';
7 • SELECT * FROM performance_schema.setup_consumers;

```

	NAME	ENABLED
▶	events_stages_current	YES
	events_stages_history	YES
	events_stages_history_long	YES
	events_statements_current	YES
	events_statements_history	YES
	events_statements_history_long	YES
	events_transactions_current	YES
	events_transactions_history	YES
	events_transactions_history_long	NO
	events_waits_current	NO
	events_waits_history	NO
	events_waits_history_long	NO
	global_instrumentation	YES
	thread_instrumentation	YES
	statements_digest	YES
*	NULL	NULL

Fonte: Próprio Autor.

Figura 17. Comparação entre as queries sem e com índice, para um nome existente.

```

1 • USE paracetamal;           # Neste schema a tabela NÃO possui índice
2 • SELECT *
3 • FROM bigtable_nomes
4 • WHERE nome = 'TELAPREVIR';
5 • USE paracetamal_drugbank_new; # Neste schema a tabela POSSUI índice
6 • SELECT *
7 • FROM bigtable_nomes
8 • WHERE nome = 'TELAPREVIR';
9 • SELECT EVENT_ID, TRUNCATE(TIMER_WAIT/1000000000000,6) as Duration, CURRENT_SCHEMA, ROWS_EXAMINED, SQL_TEXT
10 • FROM performance_schema.events_statements_history_long WHERE SQL_TEXT like '%TELAPREVIR%';

```

EVENT_ID	Duration	CURRENT_SCHEMA	ROWS_EXAMINED	SQL_TEXT
581	0.0351	paracetamal	33629	SELECT* FROMbigtable_nomes WHEREnome = 'TELAPREVIR' LIMIT 0, 1000
585	0.0018	paracetamal_drugbank_new	2	SELECT* FROMbigtable_nomes WHEREnome = 'TELAPREVIR' LIMIT 0, 1000

```

1 • SET profiling=1;
2 • USE paracetamal;           # Neste schema a tabela NÃO possui índice
3 • SELECT *
4 • FROM bigtable_nomes
5 • WHERE nome = 'TELAPREVIR';
6 • USE paracetamal_drugbank_new; # Neste schema a tabela POSSUI índice
7 • SELECT *
8 • FROM bigtable_nomes
9 • WHERE nome = 'TELAPREVIR';
10 • SHOW profiles;
11 • SHOW profile for query 13;
12 • SHOW profile for query 16;

```

Status	Duration
starting	0.000078
Executing hook on transaction	0.000007
starting	0.000007
checking permissions	0.000006
Opening tables	0.000052
init	0.000007
System lock	0.000012
optimizing	0.000013
statistics	0.000022
preparing	0.000026
executing	0.030409
end	0.000014
query end	0.000008
waiting for handler commit	0.000014
closing tables	0.000010
freeing items	0.000146
cleaning up	0.000012

Status	Duration
starting	0.000104
Executing hook on transaction	0.000006
starting	0.000010
checking permissions	0.000006
Opening tables	0.000060
init	0.000006
System lock	0.000010
optimizing	0.000016
statistics	0.000106
preparing	0.000024
executing	0.000067
end	0.000006
query end	0.000003
waiting for handler commit	0.000010
closing tables	0.000010
freeing items	0.000137
cleaning up	0.000017

Fonte: Próprio Autor.

4.2.4. Desenvolvimento Web

Todo o código-fonte desenvolvido nesta etapa do projeto pode ser acessado diretamente no seguinte repositório do GitHub: https://github.com/fravex/pi_dipirado_web/.

4.2.4.1. Refatoração de Código

No processo de desenvolvimento de software, é esperada a implementação de melhorias no código, assim que identificada esta possibilidade pelo programador (SOMMERVILLE, 2019). Portanto, com a finalidade de aperfeiçoar a manutenibilidade e legibilidade do código da aplicação, efetuou-se a refatoração dos arquivos HTML, CSS e Javascript, em busca de reduzir a quantidade de linhas de código desnecessário ou repetitivo, de modo a facilitar a interpretação para o programador que for trabalhar com mesmo.

A fim de exemplificar essa redução, mencionamos que o arquivo “style.css” teve seu código sintetizado de 487 para 83 linhas.

4.2.4.2. Layout do Protótipo

Para o desenvolvimento e alteração do *layout* da aplicação utilizamos a ferramenta **Figma**⁶, que está disponível de forma online e permite o trabalho em ambiente cooperativo.

Um protótipo é relevante para avaliar os recursos e interações de um projeto digital. Ele permite, dentre outras, definir a estrutura de conteúdo da interface, criar um layout básico (com conteúdo e imagens de marcação) e criar simulações simples de uso. A Figura 18 apresenta as telas desenvolvidas no ambiente do **Figma**.

⁶ Figma: *the collaborative interface design tool*. Disponível em: <https://www.figma.com/>. Acesso em: 10 maio 2022.

Figura 18. Desenvolvimento do *layout* da aplicação Web no Figma.

Fonte: Próprio Autor.

4.2.4.3. Utilização do Framework Bootstrap

Para a criação do novo *layout*, optamos pela utilização do framework Bootstrap, que torna o desenvolvimento *front-end* mais ágil. Ele conta com recursos prontos de formatação, estilos e componentes que são adicionados à página Web com a simples inserção das classes definidas pelo framework. A Figura 19 apresenta, com maior detalhamento, as telas implementadas.

Figura 19. Novo layout da aplicação Web com framework Bootstrap.

Fonte: Próprio Autor.

4.2.4.4. Novos Recursos de Acessibilidade

Objetivando aumentar o atendimento aos quesitos de acessibilidade, propôs-se atender ao público com dificuldade visual e auditiva. Para tanto, buscou-se por funcionalidades que implementassem na aplicação o alto contraste e Libras.

Alto Contraste

Por alto contraste, o Dicionário Caldas Aulete define:

1. Fot. Processo de revelação fotográfica que consiste em reduzir acentuadamente os tons intermediários, reforçando os claros e escuros para maior realce e definição do objeto em foco
2. P.ext. O resultado desse processo
3. Tip. Eliminação dos meios-tons nos processos de impressão (“Alto contraste”, 2022)

De maneira prática, o recurso de acessibilidade é implementado numa página Web com a substituição dos tons claros por escuros, de modo que o texto seja o único elemento a se destacar. Vide na Figura 20 a diferença na exibição da página antes e após a ativação da funcionalidade.

Figura 20. Layout da aplicação sem e com ativação da funcionalidade de alto contraste.

Fonte: Próprio Autor.

Libras

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é uma língua de modalidade gestual-visual, que se utiliza de gestos, expressões faciais e corporais para estabelecer a comunicação. A Lei nº 10.436 de 24 de Abril de 2002 a reconheceu como meio legal de comunicação e expressão.

Nas referências de acessibilidade, vê-se muitas menções à utilização de Libras na descrição e legenda de vídeos e áudios. No entanto, com o advento da tecnologia e das animações 3D, foram desenvolvidos recursos mais avançados que permitem emular a utilização desta forma de comunicação.

Neste contexto, o governo federal brasileiro produziu o VLibras Widget que é um recurso de acessibilidade desenvolvido para tornar páginas Web acessíveis para pessoas surdas. O que ele faz é a tradução automática de Português Brasileiro para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), permitindo que usuários surdos sejam capazes de consumir conteúdo de texto em qualquer website.

O VLibras Widget é compatível com os principais navegadores, a saber: Google Chrome, Firefox e Safari (MacOS e IOS), no entanto, considerando que muitos outros navegadores derivem destes principais, há uma gama ainda mais numerosa de outros navegadores que podem empregar a ferramenta.

O VLibras permite a troca de avatares, possui um recurso de dicionário, exhibe (opcionalmente) uma legenda que permite a identificação das palavras que estão sendo traduzidas e permite ainda a gestão da velocidade de exibição da tradução em Libras. Na Figura 21 ilustramos o *widget* incorporado à página Web desenvolvida em nosso projeto.

Figura 21. Widget VLibras incorporado à nossa aplicação Web.

Fonte: Próprio Autor.

4.2.4.5. Aplicação *Mobile*

Para a versão *mobile* (móvel) optou-se pelo desenvolvimento de uma aplicação voltada a dispositivos que rodam o sistema operacional Android, o qual foi escolhido devido a sua importância e capilaridade. Segundo a página principal do sistema operacional (“Android”, [s.d.]), a disponibilização do projeto Android em código aberto possibilitou que fabricantes de todos os tipos e tamanhos inovassem e produzissem uma ampla variedade de dispositivos usando esta tecnologia. Desta variedade destacam-se *smartphones*, *tablets*, *TVs*, *wearables*, veículos, etc. Falando especificamente de *smartphones*, a Google afirma que na última década o número de dispositivos comercializados exclusivamente com o sistema Android, disponíveis em todo o mundo, subiu de apenas 38 em 2009 para mais de 20.000 em 2016. Atualmente, o Android é o sistema operacional de cerca de 2,5 bilhões de dispositivos ativos.

Para o desenvolvimento da aplicação *mobile*, utilizou-se o Android Studio⁷ que é a IDE (*Integrated Development Environment*, em português, ambiente de desenvolvimento integrado) oficial da plataforma Android, desenvolvida pela Google. Esta IDE provê um conjunto de ferramentas eficientes na construção de aplicações *mobile* para todo os tipos de equipamentos Android, destacando-se: ferramentas de design, de análise da aplicação, emulador de dispositivos, dentre outros.

O Android Studio é compatível com diversos sistemas de controle de versões, como o Git e o GitHub; utilizados neste PI. O desenvolvimento das aplicações se dá através da utilização da linguagem Java, Kotlin ou pode-se utilizar o suporte à linguagem C/C++. Para esse projeto, utilizou-se a linguagem Java que é uma linguagem criada em 1995 pela empresa Sun Microsystems e, posteriormente, adquirida pela Oracle. Trata-se de uma linguagem orientada a objetos, independente de plataforma e fortemente tipada. A Figura 22 ilustra a IDE em utilização durante a implementação da aplicação *mobile*.

Figura 22. Ambiente de desenvolvimento do Android Studio.

Fonte: Próprio Autor.

⁷ Android Studio - *Android Developers*. Disponível em: <https://developer.android.com/studio>. Acesso em: 10 nov 2022.

Android Web View

Considerando a opção de manter a aplicação Web, visando pluralidade de dispositivos que pudessem acessar a aplicação, optou-se por desenvolver um aplicativo nativo Android que executasse o Android Web View.

O Web View é um componente do sistema que permite que a aplicação Android exiba conteúdo da Web diretamente dentro do aplicativo, sem necessitar utilizar o navegador padrão do dispositivo e sem alterar a experiência de navegação proporcionada pela aplicação *mobile*. A Figura 23 ilustra a utilização do Android Web View.

Figura 23. Implementação com uso do Android Web View.


```
DiPirado – MainActivity.java [DiPirado.app.main]
app | Pixel 6 Pro API 33
java | com | example | dipirado | MainActivity | myWebView
MainActivity.java | WebViewClientImpl.java | AndroidManifest.xml | strings.xml | colors.xml
10 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
11
12     private WebView myWebView;
13     @Override
14     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
15         super.onCreate(savedInstanceState);
16         setContentView(R.layout.activity_main);
17
18         getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
19         getSupportActionBar().setIcon(R.mipmap.pi);
20
21         myWebView = (WebView) findViewById(R.id.webview);
22
23         WebViewClientImpl webViewClient = new WebViewClientImpl( activity: this);
24         myWebView.setWebViewClient(webViewClient);
25
26         myWebView.loadUrl("https://startling-pony-40f6fa.netlify.app/");
27
28         WebSettings webSettings = myWebView.getSettings();
29         //Habilitando o JavaScript
30         webSettings.setJavaScriptEnabled(true);
31     }
32
33     @Override
34     public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
35         if ((keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) && myWebView.canGoBack()) {
36             myWebView.goBack();
37             return true;
38         }
39         return super.onKeyDown(keyCode, event);
40     }
41 }
```

Fonte: Próprio Autor.

4.2.4.6. Testes

Considerando-se que o desenvolvimento Web se deu em duas frentes distintas: 1) Adequações e evoluções incrementais na aplicação Web; 2) Desenvolvimento de uma aplicação *mobile*. Os testes também abarcaram as duas frentes propostas. Para um melhor entendimento, as duas categorias de testes serão descritas a seguir.

Testes da Aplicação Web

Os testes da aplicação Web foram realizados de modo semelhante ao descrito em (HONORATO et al., 2022). Testou-se o conteúdo, o código da interface Web (HTML, CSS e JavaScript), a responsividade e a acessibilidade. Para tanto, foram utilizadas as ferramentas Selenium IDE e Google Lighthouse.

Enquanto o Selenium IDE automatiza os testes de usabilidade da aplicação e aponta os erros no qual o teste não tenha passado, o Google Lighthouse apresenta um feedback visual do atendimento aos quesitos básicos de desenvolvimento, a saber: Performance, Acessibilidade, aplicação das “Melhores Práticas” de programação e bom uso das ferramentas de SEO (*Search Engine Optimization*, que reflete a otimização para os mecanismos de busca).

A pontuação alcançada com a utilização da ferramenta Google Lighthouse pode ser vista na Figura 24.

Figura 24. Cabeçalho do relatório gerado pela ferramenta Google Lighthouse.

Fonte: Próprio Autor.

Quanto aos resultados alcançados com a utilização da ferramenta Selenium IDE, estes foram utilizados para a detecção de erros e efetuar as devidas correções no código da aplicação. Um exemplo do feedback emitido pela ferramenta é apresentado na Figura 25.

Figura 25. Resultados apresentados pela ferramenta Selenium IDE.

The screenshot shows the Selenium IDE interface for a project named "teste*". The main window displays a table of commands and their results:

Command	Target	Value
5 ✓ click	id=altocontraste	
6 ✓ click	id=altocontraste	
7 ✓ click	css=.navbar-toggler-icon	
8 ✓ click	linkText=Consulta Interações Medicamentosas	

Below the table, there is a command input field with "set window size" selected, a target field with "639x693", and a value field. The log section at the bottom shows the following entries:

```

Log
6. click on id=altocontraste OK 20:33:15
7. click on css=.navbar-toggler-icon OK 20:33:16
8. click on linkText=Consulta Interações Medicamentosas OK 20:33:16
9. click on id=componente_1 OK 20:33:16
10. click on css=#autocomplete-result-0 > div OK 20:33:16
11. click on id=componente_2 OK 20:33:16
12. click on css=#autocomplete-result-0 > div OK 20:33:16
13. click on linkText=Consultar Interações OK 20:33:16
14. click on css=.access-button OK 20:33:17
'teste' completed successfully 20:33:17
  
```

Fonte: Próprio Autor.

Para os testes de compatibilidade com dispositivos móveis, considerando a aplicação Web acessada diretamente a partir do navegador Web dos dispositivos e não usando a aplicação *mobile* criada, utilizou-se a ferramenta online Search Console do Google⁸, que apresenta os seguintes resultados:

- Uma captura de tela mostrando como o Google vê a página em um dispositivo móvel (captura de imagem e o conteúdo completo do HTML);
- Uma lista de todos os problemas de usabilidade, para dispositivos móveis, encontrados.

Os problemas buscados pela ferramenta são aqueles que podem afetar a página quando ela é acessada em um dispositivo móvel. Variando desde informações sobre tamanhos pequenos de fonte (o que pode tornar a leitura difícil em uma tela menor), até a verificação da utilização de tecnologias não-compatíveis ou obsoletas como o Flash.

A Figura 26 ilustra a tela do teste de compatibilidade com dispositivos móveis apresentada pela ferramenta Search Console, e a Figura 27 ilustra os erros identificados e apresentados pela ferramenta após execução dos testes.

⁸ Google Search Console: Teste de compatibilidade com dispositivos móveis. Disponível em: <https://search.google.com/test/mobile-friendly>. Acesso em: 16 nov 2022.

Figura 26. Teste de compatibilidade com dispositivos móveis usando a ferramenta Search Console da Google.

Figura 27. Erros apresentados pela ferramenta Search Console da Google.

Fonte: Próprio Autor.

Testes da Aplicação *Mobile*

Considerando que o desenvolvimento *mobile* pautou-se na utilização do Android Web View, optou-se pela automatização do teste através da utilização da ferramenta Firebase Test Lab que é integrada ao Android Studio. Conforme descrito na página de ajuda do Firebase Test Lab, utilizando esse recurso o usuário pode testar o *app* desenvolvido de forma simultânea em vários dispositivos (físicos e virtuais em data centers remotos do Google), bem como utilizar diversas configurações Android conhecidas, com diferentes combinações de localidade, orientação, tamanho da tela e versão da plataforma. Os resultados do teste incluem registros e detalhes de qualquer falha encontrada no *app*.

Foram realizados testes de instrumentação que são testes *mobile* executados diretamente em um aparelho Android ou através de um emulador. Estes tipos de testes são os que podem interagir diretamente com as funções do aparelho. O código constante da Figura 28 demonstra um teste de instrumentação cuja finalidade é verificar a interação da aplicação com a orientação do aparelho.

Figura 28. Teste de instrumentação da aplicação *mobile* com a orientação do aparelho.


```

15
16 * @see <a href="http://d.android.com/tools/testing">Testing documentation</a>
17 */
18 @RunWith(AndroidJUnit4.class)
19 public class ExampleInstrumentedTest {
20     @Test
21     public void useAppContext() {
22         // Context of the app under test.
23         Context appContext = InstrumentationRegistry.getInstrumentation().getTargetContext();
24         assertEquals("com.example.dipirado", appContext.getPackageName());
25     }
26 }

```

Fonte: Próprio Autor.

Considerando que o emulador local era apenas um dispositivo Pixel 6 PRO (API 32), ao submetermos o teste ao Firebase Test Lab, a plataforma disponibiliza, no caso em questão, 18 dispositivos (virtuais e físicos) para a execução do teste e verificação de como a aplicação irá se comportar em diferentes ecossistemas. A Figura 29 apresenta a configuração de *deploy* da aplicação nos dispositivos na nuvem.

Figura 29. Configuração de *deploy* no Firebase Test Lab.

Fonte: Próprio Autor.

Como resposta aos testes, considerando o exemplo anterior, o Firebase Test Lab trouxe a informação acerca da não execução em 12 execuções (sendo 10 ignorada e 2 pendentes) e do sucesso em 6 execuções. A Figura 30 apresenta a tela de resultados, cujas informações subsidiam a investigação do desenvolvedor e a correção das falhas reportadas.

Figura 30. Tela de resultados dos testes executados no Firebase Test Lab.

Fonte: Próprio Autor.

Como visto o teste é executado de forma paralela em diversos dispositivos e o resultado é apresentado em tempo real, dando ao desenvolvedor a opção de parar o teste caso já identifique, a partir das primeiras respostas, alguma pendência passível de correção e com isso poupar o tempo de teste e de desenvolvimento.

Testes da Aplicação *Mobile*

Paralelamente aos testes técnicos do funcionamento de integração da aplicação com os diferentes dispositivos, o *app* gerado foi instalado nos dispositivos dos integrantes da equipe, onde sua usabilidade foi testada. Foram verificados: o comportamento da aplicação (funcionamento dos *links*, âncoras e resposta tátil), a acessibilidade (fonte, Libras, alto contraste), e o funcionamento da pesquisa de interação medicamentosa (preenchimento das telas de *login* e seleção dos dados dos medicamentos na lista suspensa), com a resposta à consulta efetuada.

4.2.5. Interação com a Comunidade

O contato com comunidade alvo se deu através de um convite, realizado por umas das integrantes do grupo, a um profissional pesquisador das áreas de ciências biológicas e da saúde,

com capacitação técnico-científica para contato com o sistema (interface Web e móvel - *smartphone*) e feedback especializado.

O encontro ocorreu de forma presencial na cidade de Ribeirão Preto – SP, onde a aluna apresentou o sistema de forma assistida em suas duas versões (Web e móvel) em um notebook Acer (Intel Core i5-9300H CPU 2.40GHz).

Neste encontro o profissional pesquisador apresentou suas impressões acerca da qualidade e adequação da solução através de uma entrevista não estruturada com duração de aproximadamente 20 minutos.

O mesmo apresentou boas impressões sobre a interface Web e aplicativo nos seguintes pontos: a) estética (escolha de cores de fundo e das letras); b) adequações às necessidades individuais do usuário (como aumento da fonte, contraste e tradução simultânea em Libras); c) compreensibilidade no manejo das interfaces; d) velocidade (tanto na seleção dos princípios ativos nos campos quanto na busca do resultado) e; e) resultado de busca (*core* de funcionalidade do sistema).

Por fim, o profissional manifestou, ao término da entrevista, bastante entusiasmo com o sistema desenvolvido, exteriorizando inclusive certo desapontamento ao ser informado que a solução não seria, ainda, disponibilizada online em decorrência de questões éticas avaliadas pela equipe, necessitando de uma auditoria especializada capaz de avaliar a qualidade e riscos informacionais decorrentes.

4.3. Tempos de Execução

A Tabela 9 apresenta os tempos de execução das diversas tarefas do sistema obtidos para duas máquinas com configurações diferentes. A primeira coluna informa qual a tarefa em avaliação, as duas colunas seguintes informam qual a máquina que realizou a tarefa e a última coluna informa qual ou quais versões requerem a execução de tal tarefa. As linhas no rodapé da tabela são relativas ao tempo total com distinção para cada uma das três versões do projeto.

As configurações das duas máquinas utilizadas nos testes são: Processador Intel Core i7-4700MQ Quad Core 2.40 GHz 64-bit (Haswell), memória RAM 16GB DDR3-1600 e disco rígido Samsung SSD 850 EVO SATA-3 (denominada por “i7”); Processador Intel Xeon X3470 Quad Core 2933 MHz 64-bit (Lynnfield), memória RAM 4GB DDR3-1333 e disco rígido HP SSD S700 SATA-3 (denominada por “Xeon”). Ambas as máquinas foram destinadas exclusivamente ao processamento de tais tarefas até o término completo da operação e a chamada do módulo de ETL foi feita num ambiente PowerShell isolado, com utilização do

comando Measure-Command⁹. Observamos que para os testes realizados para novas funcionalidades implementadas no atual PI (codinome DiPIrado), a máquina “Xeon” passou por um *upgrade* de memória RAM, possuindo agora 16GB DDR3-1333; o que resultou na diminuição da diferença nos tempos de execução entre ambas máquinas.

Por fim, observamos que a solução não implementou qualquer tipo de técnica de processamento paralelo. Porém, reiteramos que o módulo ETL só é executado uma vez para gerar os *scripts* da base de dados relacional, não sendo requisitado pela aplicação Web e nenhuma outra funcionalidade. As tarefas implementadas nesse PI estão destacadas em negrito na Tabela 9. O tempo total da versão “DiPIrado” apresentado no rodapé da tabela compreende o tempo aditivo das versões “ParaCeTaMal (DrugBank)” e “ParaCeTaMal (KEGG Drug)”, excluídos os tempos requisitados pelo módulo de análise e do pareamento de termos entre DrugBank e KEGG Drug, visto que são módulos necessários apenas para análise das características do modelo, mas não para geração da solução.

⁹ Measure-Command - PowerShell. Disponível em: <https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.utility/measure-command>. Acesso em: 3 jun. 2022.

Tabela 9. Tempos de execução das tarefas do ETL nas diferentes versões do projeto.

Tarefa	Configurações		Versões do Projeto Que Utilizam Tal Tarefa
	i7	Xeon	
Importação Fonte de Dados (AS-IS) - ANVISA	0,10 s	0,13 s	Todas
Importação Fonte de Dados (AS-IS) - DrugBank	3,10 m	13, 59 m	MangaComLeite + ParaCeTaMal (DrugBank)
Processamento de Dados - DrugBank (Transformações)	12,92 s	304,74 s	MangaComLeite + ParaCeTaMal (DrugBank)
Processamento de Dados - ANVISA (Transformações)	31,42 s	49,29 s	Todas
Chamada do Módulo de Traduções - ANVISA	19,16 m	19,16 m	Todas*
Carga das Traduções - ANVISA	0,00 s	0,06 s	Todas
Importação Fonte de Dados - KEGG Drug	23,29 s	38,37 s	ParaCeTaMal (KEGG Drug)
Definição das Interações - KEGG Drug	10,50 m	21,07 m	ParaCeTaMal (KEGG Drug)
Pareamento de Termos: DrugBank (Sem Sinônimos) + ANVISA	2,45 h	4,60 h	MangaComLeite
Pareamento de Termos: DrugBank (Com Sinônimos) + ANVISA	6,65 h	12,18 h	ParaCeTaMal (DrugBank)
Pareamento de Termos: KEGG Drug (Sem Sinônimos) + ANVISA	1,22 h	2,32 h	ParaCeTaMal (KEGG Drug)*
Pareamento de Termos: KEGG Drug (Com Sinônimos) + ANVISA	1,88 h	3,64 h	ParaCeTaMal (KEGG Drug)
Pareamento de Termos: DrugBank + KEGG Drug (Com Sinônimos)	26,69 h	49,00 h	DiPirado
Módulo de Análise: Análises Básicas de Cobertura	0,53 s	0,74 s	DiPirado
Módulo de Análise: Cálculo do Índice de Cobertura das Interações do DrugBank	21,46 m	32,22 m	DiPirado
Módulo de Análise: Cálculo do Índice de Cobertura das Interações do KEGG Drug	6,72 m	10,20 m	DiPirado
Módulo de Análise: Filtro de Pareamento entre KEGGDrug e DrugBank	15,04 s	21,89 s	DiPirado
Módulo de Análise - Verificação das Interações do KEGG Drug Presentes no DrugBank	2,29 h	3,20 h	DiPirado
Módulo de Análise: Verificação das Interações do DrugBank Presentes no KEGG Drug	1,63 h	2,04 h	DiPirado
Criação da BigTable	0,01 s	0,05 s	MangaComLeite + ParaCeTaMal (DrugBank)
Criação da BigTable (KEGG Drug)	0,01 s	0,02 s	ParaCeTaMal (KEGG Drug)
Geração dos Scripts SQL	45,93 s	60,32 s	MangaComLeite + ParaCeTaMal (DrugBank)
Geração dos Scripts SQL (KEGG Drug)	4,64 s	7,08 s	ParaCeTaMal (KEGG Drug)
Total: MangaComLeite	2,85 h	5,26 h	
ParaCeTaMal (DrugBank)	7,05 h	12,84 h	
ParaCeTaMal (KEGG Drug)	2,39 h	4,34 h	
DiPirado*	9,12 h	16,86 h	

Fonte: Próprio Autor.

5. RESULTADOS

Para obtenção dos nossos resultados, seguimos sempre que possível os passos metodológicos: ouvir, criar e implementar; provenientes do *Design Thinking*; vide “3.4 - Considerações sobre *Design Thinking*”, na página 28. Porém nossa solução tecnológica tem uma densidade técnico-científica significativa e a riqueza de detalhamento dos resultados parciais se encontra distribuída nas diversas subseções do capítulo de desenvolvimento. Portanto, este capítulo é bastante breve e se restringe a ilustrar de maneira clara e direta a diferença entre os dois momentos da solução.

As subseções se dividem em **Solução Inicial** e **Solução Final**. Aqui, esses conceitos se diferenciam conforme os momentos distintos do projeto. Sendo a solução inicial aquele momento que antecede o relatório parcial, onde possuímos apenas protótipos e os resultados dos PIs anteriores para tomar por base, já a solução final representa o resultado decorrente do trabalho executado durante todo o período deste PI; e representa, também, um novo protótipo funcional.

5.1. Solução Inicial

Algumas das telas de nossa solução inicial, versão da aplicação Web desenvolvida no PI 2, estão ilustradas na Figura 31. Dessas imagens fica bem claro que a interface Web da aplicação já estava completa e funcional.

Apesar da grande alteração prevista para este PI estar concentrada no módulo ETL da aplicação e nos resultados do novo módulo de análise, portanto, novas funcionalidades que pouco impactam, nesse contexto, para esta solução inicial. Ainda assim, o grupo quis trabalhar em melhorias na aplicação Web, tanto propondo um novo *design* e visual, quanto incluindo novos elementos de acessibilidade.

Um das deficiências que pode ser notada na Figura 31 é a inexistência de suporte para recurso de acessibilidade relacionado a alto contraste. Porém, é interessante notar que a solução inicial já implementava os recursos de adequação de tamanho da fonte e uma palheta de cores ajustada para um bom contraste para leitura.

Figura 31. Telas da aplicação Web desenvolvida no PI 2.

Fonte: Próprio Autor.

5.2. Solução Final

As telas da solução final desenvolvida podem ser visualizadas na Figura 32. A simples observação dessas imagens deixa bem claro o quanto a interface Web mudou. Apesar de já estar bastante desenvolvida no momento da solução inicial, em decorrência dos bons resultados obtidos no PI 2, a interface agora implementa, de fato, um recurso específico de acessibilidade para alto contraste. Além disso, é perceptível que os elementos textuais foram readequados para facilitar a leitura e interpretação dos componentes da aplicação, inclusive, se ajustando melhor às dimensões da tela.

Foram incluídos, também, outros recursos de acessibilidade, como um tradutor de Libras, que pode ser visualizado já incorporado à nossa aplicação na Figura 21. A camada de *front-end* também foi reformulada para utilizar o framework bootstrap, uma das razões de visíveis melhoras no *design* da interface.

Figura 32. Telas da solução final.

Fonte: Próprio Autor.

Ademais, desenvolvemos também uma aplicação móvel, tornando o sistema acessível em ainda mais cenários computacionais. A Figura 22 ilustra essa aplicação em funcionamento no emulador Android. Já os aspectos mais técnicos de melhoria e construção da nossa solução final, podem ser visualizados no decorrer do relatório final, em especial, no capítulo de Desenvolvimento.

Encerramos, então, este capítulo reforçando que todo o código-fonte do projeto encontra-se disponível publicamente nos repositórios: https://github.com/fravex/pi_dipirado_web (aplicação Web) e https://github.com/rafaeldr/PI_DiPirado_ETL (módulo ETL).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto desenvolvido durante o PI atendeu ao plano de ações previsto, contemplando todas as atividades previstas. Resumidamente, geramos um levantamento bibliográfico acerca da relevância dos acidentes relacionados às interações medicamentosas no cenário nacional, preparamos um ambiente de desenvolvimento para o emprego de integração contínua, melhoramos a documentação a respeito dos conceitos empregados em nosso banco de dados, melhoramos nossa aplicação Web, implementamos a versão *mobile* da aplicação e, por fim, desenvolvemos um módulo completo de análise dos dados da aplicação, que resultou num novo modelo de dados híbrido, combinando as fontes de dados do DrugBank e do KEGG Drug.

O objetivo principal do PI era a construção de um novo sistema que unisse as visões de dados do DrugBank e do KEGG Drug, provendo também um módulo que viabilizasse a análise dos dados do sistema. O protótipo resultante desse projeto foi nomeado “DiPIrado”. E ao analisarmos os objetivos propostos no projeto, podemos afirmar que todos foram atingidos.

Porém, é importante mencionar que os resultados apresentados pelo módulo de análise mostram uma queda de qualidade de cobertura preocupante, especialmente quando avaliamos a proporção de interações medicamentosas possíveis de se representar com qualidade pelo sistema. Mas, ainda assim, podemos retomar os resultados comparativos do PI 2 com outras aplicações, os quais foram bastante positivos para o nosso sistema, ficando abaixo apenas dos aplicativos das próprias bases de conhecimento que fornecem nossas fontes de dados (HONORATO et al., 2022).

Pontuamos, também, que apesar dos problemas identificados pelo módulo de análise de dados, a nova solução híbrida é aditiva em qualidade, sendo, incontestavelmente, superior às soluções implementadas anteriormente em isolado. Então, entendemos que o projeto foi bem-sucedido e atingiu a todos os objetivos previamente definidos. Disponibilizando à sociedade um novo protótipo implementável, que pode ser estudado, implementado, ajustado e, inclusive, melhorado conforme necessidades específicas. Além do mais, todos os códigos-fonte estão em repositórios públicos com licença de uso aberta.

6.1. Trabalhos Futuros

Por tratar-se de um protótipo em caráter experimental, são diversos os aspectos que podem ser melhorados e evoluídos; incorrendo em possíveis trabalhos futuros. Mencionamos

aqui aqueles principais que o grupo identificou naturalmente em decorrência da execução das atividades do presente projeto.

Um trabalho futuro já reportado nos PIs anteriores, porém agora ainda mais relevante é a utilização de conceitos de Processamento de Linguagem Natural (PLN), juntamente com outras técnicas de aprendizado de máquina para melhorar a qualidade dos pareamentos. Essa linha vai diretamente na raiz dos problemas de qualidade de cobertura e deve solucionar grande parte, senão todo o problema.

Por fim, outro aspecto a ser trabalhado é o emprego de técnicas de multiprocessamento e processamento paralelo para melhorar a performance do sistema, em especial, no módulo ETL, incluindo o novo módulo de análise de dados.

REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, D. A.; VIEIRA, L. J. E. DE S.; ALBUQUERQUE, V. L. M. DE. Intoxicação Medicamentosa em Criança. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, v. 16, n. 1, p. 10–16, 2003. DOI: <https://doi.org/10.5020/325>.

Alto contraste. Dicionário Caldas Aulete. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2022. Disponível em: <<https://www.aulete.com.br/alto-contraste>>. Acesso em: 5 out. 2022

ANASTASIOU, L. G. C. Metodologia de Ensino na Universidade Brasileira: Elementos de Uma Trajetória. Em: **Temas e Textos da Educação Superior**. Campinas: Papirus, 2001.

ANASTASIOU, L. G. C. Da Visão de Ciência à Organização Curricular. Em: **Processos de Ensino na Universidade: Pressupostos para as Estratégias de Trabalho em Aula**. 1^a ed. Joinville: UNIVILLE, 2003. p. 35–60.

Android. Disponível em: <https://www.android.com/intl/pt-BR_br/everyone/>. Acesso em: 5 nov. 2022.

ANVISA. **Medicamentos Registrados no Brasil - Portal Brasileiro de Dados Abertos**. Disponível em: <<https://dados.gov.br/dataset/medicamentos-registrados-no-brasil>>. Acesso em: 16 out. 2022.

BECKER, M. L. et al. Hospitalisations and Emergency Department Visits due to Drug–Drug Interactions: a Literature Review. **Pharmacoepidemiology and Drug Safety**, v. 16, n. 6, p. 641–651, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1002/pds.1351>.

BRUNDEN, M. N.; VIDMAR, T. J.; MCKEAN, J. W. **Drug Interaction & Lethality Analysis**. 1st edition ed. [s.l.] Chapman and Hall/CRC, 2019.

CASTRO, C. **Interação Medicamentosa: Entenda os Riscos de se Mediar Sem Orientação**. Disponível em: <<https://portal.fiocruz.br/noticia/interacao-medicamentosa-entenda-os-riscos-de-se-medicar-sem-orientacao>>. Acesso em: 3 set. 2021.

CHAIMOWICZ, F. **Saúde do Idoso**. 2. ed. Belo Horizonte: NESCON UFMG, 2013.

CHANG, F. et al. Bigtable: A Distributed Storage System for Structured Data. **ACM Transactions on Computer Systems**, v. 26, n. 2, p. 4:1-4:26, 1 jun. 2008. DOI: <https://doi.org/10.1145/1365815.1365816>.

COSENDEY, M. et al. Avaliação do Conhecimento Sobre Interações Medicamentosas entre os Médicos Residentes de um Hospital Universitário do Sistema Único de Saúde Brasileiro. **Ministério da Saúde - Prêmio Nacional de Incentivo à Promoção do Uso Racional de Medicamentos 2009**, v. Experiências de Profissionais nos Serviços de Saúde, p. 1–16, 2009.

DRUGBANK. **DrugBank Release Version 5.1.8**. Disponível em: <<https://go.drugbank.com/releases/latest>>. Acesso em: 3 out. 2022.

FIOCRUZ. **Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas SINITOX - Dados Nacionais de Intoxicação**. Disponível em: <<https://sinitox.icict.fiocruz.br/dados-nacionais>>. Acesso em: 3 out. 2022.

FUJIBUCHI, W. et al. DBGET/LinkDB: an integrated database retrieval system. **Pacific Symposium on Biocomputing**. Pacific Symposium on Biocomputing, p. 683–694, 1998.

HERNANDEZ, E. M. M. **Centros de Controle de Intoxicação, Ações Estratégicas para o Controle e Prevenção das Intoxicações em Regiões Metropolitanas**. text—[s.l.] Universidade de São Paulo, 10 set. 2004. DOI: <https://doi.org/10.11606/D.9.2004.tde-05092009-073916>.

HINDER, M. Pharmacodynamic Drug-Drug Interactions. Em: VOGEL, H. G.; MAAS, J.; GEBAUER, A. (Eds.). **Drug Discovery and Evaluation: Methods in Clinical Pharmacology**. Heidelberg: Springer, 2011. p. 367–376.

HONORATO, A. M. et al. **Sistema de Consulta de Interações Medicamentosas**. [s.l.] Zenodo, 29 nov. 2021. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6464222>. Disponível em: <https://zenodo.org/record/6464222>>. Acesso em: 18 abr. 2022.

HONORATO, A. M. et al. **Consulta de Interações Medicamentosas: Um Sistema Baseado nas Fontes de Dados da ANVISA e KEGG Drug**. [s.l.] Zenodo, 4 jul. 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6985279>. Disponível em: <https://zenodo.org/record/6985279>>. Acesso em: 24 ago. 2022.

KEGG. **KEGG DRUG Database**. Disponível em: <https://www.genome.jp/kegg/drug/>>. Acesso em: 15 out. 2022.

KEITH-MAGEE, R. **PostgreSQL Stored Procedure in ordinary Django query expression?** Disponível em: <https://groups.google.com/g/django-users/c/gEmVIM30q20?pli=1>>. Acesso em: 4 nov. 2022.

MATOS, G. C. DE; ROZENFELD, S.; BORTOLETTO, M. E. Intoxicações Medicamentosas em Crianças Menores de Cinco Anos. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 2, p. 167–176, 2002. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1519-38292002000200009>.

MYSQL. **MySQL 8.0 Reference Manual :: 8.3 Optimization and Indexes**. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/optimization-indexes.html>>. Acesso em: 4 nov. 2022.

NEAL, M. J. **Medical Pharmacology at a Glance**. 8th. ed. Chichester, West Sussex, UK ; Ames, Iowa, USA: Wiley-Blackwell, 2015.

NEWMAN, M. E. J. The Structure and Function of Complex Networks. **SIAM Review**, v. 45, n. 2, p. 167–256, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1137/S003614450342480>.

PAULA, T. C. DE; BOCHNER, R.; MONTILLA, D. E. R. Análise Clínica e Epidemiológica das Internações Hospitalares de Idosos Decorrentes de Intoxicações e Efeitos Adversos de Medicamentos, Brasil, de 2004 a 2008. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 15, p. 828–844, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1415-790X2012000400014>.

PINTO, A. V. **Ciência e Existência: Problemas Filosóficos da Pesquisa Científica**. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

SALIMI, S. **Fail Fast**. Disponível em: <https://www.agile-academy.com/en/agile-dictionary/fail-fast/>>. Acesso em: 7 out. 2022.

SCHUTT, R.; O'NEIL, C. **Doing Data Science: Straight Talk from the Frontline**. 1ª edição ed. Beijing ; Sebastopol: O'Reilly Media, 2013.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10ª edição ed. [s.l.] Pearson Universidades, 2019.

STRAUB, R. H. et al. The Process of Aging Changes the Interplay of the Immune, Endocrine and Nervous Systems. **Mechanisms of Ageing and Development**, v. 122, n. 14, p. 1591–1611, 30 set. 2001. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0047-6374\(01\)00289-5](https://doi.org/10.1016/S0047-6374(01)00289-5).

APÊNDICE A – TABELAS SINITOX

Tabela A-1. Casos de intoxicação por agente tóxico de 2008 a 2017.

Agente Tóxico	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	TOTAL	Percentual Relativo
Medicamentos	20637	32311	28778	26593	23549	29946	32924	30070	29282	29054	283144	28,72%
Agrotóxicos/Usos Agrícola	2548	3657	3337	3369	3744	5071	5519	6000	5776	4815	43836	4,45%
Agrotóxicos/Usos Doméstico	831	1826	1989	2349	2018	2392	2729	2387	3097	3076	22694	2,30%
Produtos Veterinários	709	1255	1137	910	882	911	1076	923	1069	1193	10065	1,02%
Raticidas	1151	1835	1856	1800	2167	2565	2808	2926	2799	3266	23173	2,35%
Domissanitários	4652	8943	9092	10255	6939	8700	12236	12131	11394	11240	95582	9,70%
Cosméticos	1067	2060	1783	1640	1225	1578	1743	1391	1297	1347	15131	1,53%
Produtos Químicos Industriais	2878	4744	4001	4424	4986	5544	6638	5974	5597	6043	50829	5,16%
Metais	55	170	178	240	232	321	406	353	370	432	2757	0,28%
Drogas de Abuso	2743	3330	3659	3352	5557	8369	7123	7334	7229	4172	52868	5,36%
Plantas	821	1207	992	970	1009	1323	1553	1508	1442	1472	12297	1,25%
Alimentos	472	523	551	731	876	2275	1662	2272	2496	750	12608	1,28%
Animais Peç./Serpentes	3070	3906	3438	2891	3425	4997	5373	5079	5454	4738	42371	4,30%
Animais Peç./Aranhas	5956	5116	5563	4651	4854	5055	4798	5032	4790	4564	50379	5,11%
Animais Peç./Escorpiões	11679	11372	10535	9781	8948	12629	11652	11977	11642	9092	109307	11,09%
Outros Animais Peç./Venenosos	6130	7093	6187	5289	4723	6507	5892	6300	6289	5553	59963	6,08%
Animais não Peçonhentos	5050	2171	2211	3776	4126	5045	5594	4981	4628	4004	41586	4,22%
Desconhecido	1004	1894	2106	2190	2403	2848	2644	2230	2125	2007	21451	2,18%
Outro	4662	3985	3810	3953	2312	3536	3099	3296	3650	3409	35712	3,62%
TOTAL	76115	97398	91203	89164	83975	109612	115469	112164	110426	100227	985753	
Percentual Relativo ao Ano	27,11%	33,17%	31,55%	29,82%	28,04%	27,32%	28,51%	26,81%	26,52%	28,99%	28,72%	

Fonte: Próprio Autor; com base nos dados do SINITOX (FIOCRUZ, 2022).

Tabela A-2. Óbitos decorrentes de intoxicação por agente tóxico de 2008 a 2017.

Agente Tóxico	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	TOTAL	Percentual Relativo
Medicamentos	50	115	62	61	78	97	69	91	87	102	812	21,46%
Agrotóxicos/Usos Agrícola	61	133	97	84	118	147	151	214	190	174	1369	36,18%
Agrotóxicos/Usos Doméstico	1	10	4	2	5	7	4	9	3	8	53	1,40%
Produtos Veterinários	2	5	4	1	12	7	5	1	7	6	50	1,32%
Raticidas	1	5	7	3	12	14	20	19	8	47	136	3,59%
Domissanitários	4	9	1	10	6	11	8	14	10	7	80	2,11%
Cosméticos	0	0	0	0	1	0	3	0	0	2	6	0,16%
Produtos Químicos Industriais	16	25	8	9	22	27	17	22	18	21	185	4,89%
Metais	0	0	0	1	5	0	3	4	2	2	17	0,45%
Drogas de Abuso	16	55	27	16	47	47	61	58	72	71	470	12,42%
Plantas	1	3	1	2	3	1	2	5	2	2	22	0,58%
Alimentos	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	6	0,16%
Animais Peç./Serpentes	9	23	10	4	20	21	15	16	12	19	149	3,94%
Animais Peç./Aranhas	1	0	2	0	3	1	3	0	1	0	11	0,29%
Animais Peç./Escorpiões	6	12	10	7	6	15	10	9	6	16	97	2,56%
Outros Animais Peç./Venenosos	10	21	6	1	9	8	2	9	4	5	75	1,98%
Animais não Peçonhentos	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0,08%
Desconhecido	4	8	6	8	8	11	10	10	23	18	106	2,80%
Outro	18	20	14	11	8	15	14	11	18	8	137	3,62%
TOTAL	200	445	261	222	363	429	399	493	464	508	3784	
Percentual Relativo ao Ano	25,00%	25,84%	23,75%	27,48%	21,49%	22,61%	17,29%	18,46%	18,75%	20,08%	21,46%	

Fonte: Próprio Autor; com base nos dados do SINTOX (FIOCRUZ, 2022).

Tabela A-3. Casos de intoxicação por medicamentos segundo circunstância de 2008 a 2017.

Circunstância	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	Total	Percentual Relativo
Acidente Individual	5051	9666	9090	9559	8357	9518	10267	9545	9280	9679	90012	31,77%
Acidente Coletivo	17	52	79	70	56	68	174	133	152	94	895	0,32%
Acidente Ambiental	0	2	1	2	8	8	11	6	14	17	69	0,02%
Ocupacional	8	22	26	42	66	35	64	40	38	54	395	0,14%
Uso Terapêutico	953	5939	5819	2534	1336	2910	2902	3108	2904	1939	30344	10,71%
Presc.Méd. Inadequada	19	51	53	134	153	148	149	144	172	111	1134	0,40%
Erro de Administração	1392	1612	1249	2719	1372	1729	2228	1811	1610	1721	17443	6,16%
Auto Medicação	397	1013	998	781	542	967	1102	956	817	656	8229	2,90%
Abstinência	4	4	8	1	28	22	12	16	7	4	106	0,04%
Abuso	45	218	211	234	219	538	397	304	284	308	2758	0,97%
Ingestão de Alimentos	0	6	12	17	24	38	23	31	7	9	167	0,06%
Tentativa Suicídio	9983	10980	9841	9202	10386	12564	13491	12168	12334	12967	113916	40,20%
Tentativa Aborto	16	29	40	28	19	53	74	46	45	50	400	0,14%
Violência/ Homicídio	18	43	42	29	37	45	43	49	74	61	441	0,16%
Uso Indevido	106	272	320	352	237	389	470	407	366	360	3279	1,16%
Ignorada	2096	2110	466	349	524	517	858	844	760	867	9391	3,31%
Outra	532	292	523	540	185	397	659	462	418	377	4385	1,55%
TOTAL	20637	32311	28778	26593	23549	29946	32924	30070	29282	29274	283364	

Fonte: Próprio Autor; com base nos dados do SINITOX (FIOCRUZ, 2022).

Tabela A-4. Óbitos decorrentes de intoxicação por medicamentos segundo circunstância de 2008 a 2017.

Circunstância	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	Total	Percentual Relativo
Acidente Individual	0	1	4	2	5	5	4	3	3	5	32	3,94%
Acidente Coletivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Acidente Ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ocupacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,12%
Uso Terapêutico	1	1	2	2	5	7	2	12	8	5	45	5,54%
Presc.Méd. Inadequada	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	5	0,62%
Erro de Administração	0	1	0	0	1	2	1	3	4	3	15	1,85%
Auto Medicação	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	5	0,62%
Abstinência	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Abuso	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	6	0,74%
Ingestão de Alimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Tentativa Suicídio	20	26	34	41	53	54	38	48	46	61	421	51,85%
Tentativa Aborto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Violência/ Homicídio	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0,25%
Uso Indevido	0	0	0	1	0	0	1	0	5	1	8	0,99%
Ignorada	28	86	20	1	13	23	20	23	18	19	251	30,91%
Outra	0	0	1	14	0	0	1	1	2	2	21	2,59%
TOTAL	50	115	62	61	78	97	69	91	87	102	812	

Fonte: Próprio Autor; com base nos dados do SINITOX (FIOCRUZ, 2022).

Tabela A-5. Casos de intoxicação por medicamentos por faixa etária de 2008 a 2017.

Faixa Etária	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	TOTAL	Percentual
< 1	551	1192	1103	868	642	844	889	879	739	845	8552	3,02%
01 - 04	3730	8206	7831	9167	6772	8129	8828	8031	7743	8055	76492	26,99%
05 - 09	1207	2123	2033	1739	1640	2185	2348	2175	2117	1953	19520	6,89%
10 - 14	1071	1511	1329	1214	1391	1856	1973	1642	1569	1549	15105	5,33%
15 - 19	2248	2622	2303	1952	2324	2826	2997	2490	2513	2525	24800	8,75%
20 - 29	3335	3977	3909	3448	3793	5034	5568	5311	5524	5361	45260	15,97%
30 - 39	2651	3612	3483	3166	3017	3906	4249	3979	3799	3973	35835	12,65%
40 - 49	1879	2498	2431	2055	1854	2631	2687	2593	2549	2521	23698	8,36%
50 - 59	1099	1779	1671	1228	1038	1333	1449	1348	1256	1161	13362	4,72%
60 - 69	450	1107	1079	552	417	482	571	538	521	437	6154	2,17%
70 - 79	244	735	783	346	214	296	359	310	275	233	3795	1,34%
80 e +	135	421	375	156	108	131	226	206	178	150	2086	0,74%
Ign.	2037	2528	448	702	339	293	780	568	499	511	8705	3,07%
TOTAL	20637	32311	28778	26593	23549	29946	32924	30070	29282	29274	283364	

Fonte: Próprio Autor; com base nos dados do SINTOX (FIOCRUZ, 2022).

APÊNDICE B – Código-fonte do Módulo de Análise de Dados

```

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import utils

silent = False
showFigures = True

# Parameters
runCoverageInteractions = True
runIntersectionInteractions = True

# Time Tracker
exp_csv_ComputingTime = r"..\Exported\exp_csv_ComputingTime.csv"
timeTracker = utils.TimeTracker(exp_csv_ComputingTime)
strSubject = 'Initializing Data Analysis Module'
timeTracker.note(strSubject, 'start')

# In
exp_csv_KEGGDrug_DrugBank = r"..\Exported\exp_csv_KEGGDrug_DrugBank.csv"
exp_csv_interactions = r"..\Exported\exp_csv_interactions.csv"
exp_csv_KEGG_Interaction = r"..\Exported\exp_csv_KEGG_Interaction.csv"
exp_csv_DrugBank_Anvisa = r"..\Exported\exp_csv_DrugBank_Anvisa.csv"
exp_csv_KEGGDrug_Anvisa = r"..\Exported\exp_csv_KEGGDrug_Anvisa.csv"
# Out
exp_csv_KEGGDrug_DrugBank_Analysis =
r"..\Exported\Analysis\exp_csv_KEGGDrug_DrugBank_Analysis.csv"
exp_csv_DrugBank_Interaction_Analysis =
r"..\Exported\Analysis\exp_csv_DrugBank_Interaction_Analysis.csv"
exp_csv_KEGGDrug_Interaction_Analysis =
r"..\Exported\Analysis\exp_csv_KEGGDrug_Interaction_Analysis.csv"
exp_csv_DrugBank_KEGGDrug_Intersection_Analysis =
r"..\Exported\Analysis\exp_csv_DrugBank_KEGGDrug_Intersection_Analysis.csv"
exp_csv_KEGGDrug_DrugBank_Intersection_Analysis =
r"..\Exported\Analysis\exp_csv_KEGGDrug_DrugBank_Intersection_Analysis.csv"

# Load
df_KEGGDrug_DrugBank = pd.read_csv(exp_csv_KEGGDrug_DrugBank, sep=',')
df_interactions = pd.read_csv(exp_csv_interactions, sep=',')
df_KEGG_interaction = pd.read_csv(exp_csv_KEGG_Interaction, sep=',')
df_DrugBank_Anvisa = pd.read_csv(exp_csv_DrugBank_Anvisa, sep=',')
df_KEGGDrug_Anvisa = pd.read_csv(exp_csv_KEGGDrug_Anvisa, sep=',')

# Conditional Load
if not runCoverageInteractions:
    df_interactionsCoverageDrugBank =
pd.read_csv(exp_csv_DrugBank_Interaction_Analysis, sep=',')
    df_interactionsCoverageKEGGDrug =
pd.read_csv(exp_csv_KEGGDrug_Interaction_Analysis, sep=',')
if not runIntersectionInteractions:
    df_intersectionsDrugBank =
pd.read_csv(exp_csv_DrugBank_KEGGDrug_Intersection_Analysis, sep=',')
    df_intersectionsKEGGDrug =
pd.read_csv(exp_csv_KEGGDrug_DrugBank_Intersection_Analysis, sep=',')

# Coverage Analysis (1st Level)
list_dfs = [df_DrugBank_Anvisa, df_KEGGDrug_Anvisa, df_KEGGDrug_DrugBank]
list_titles = ['Coverage Analysis (1st Level): DrugBank X ANVISA',
               'Coverage Analysis (1st Level): KEGGDrug X ANVISA',
               'Coverage Analysis (1st Level): DrugBank X KEGGDrug']

```

```

perf_list = []
for i in range(len(list_dfs)):
    print('### '+list_titles[i]+' ###')
    df_perfect = list_dfs[i][list_dfs[i]['matchingValue']==1.0]
    perf_list.append(df_perfect)
    print('Perfect Match: '+str(len(df_perfect))+ ' of a total
'+str(len(list_dfs[i]))+'.')
    q_index = sum(list_dfs[i]['matchingValue'])/len(list_dfs[i])
    print('Calculated Quality Index: '+str(q_index))
    print()
    # Histogram
    if showFigures:
        plt.figure(figsize=(12, 12))
        plt.show(block=False)
        plt.hist(list_dfs[i]['matchingValue'], 20,
facecolor=np.random.rand(3,))
        plt.xlim(0, 1)
        plt.title(list_titles[i], size=20)
        plt.xlabel("Matching Value", size=20)
        plt.ylabel("Number of Terms", size=20)
        plt.pause(0.01)
df_DrugBank_Anvisa_Perfect = perf_list[0]
df_KEGGDrug_Anvisa_Perfect = perf_list[1]
df_KEGGDrug_DrugBank_Perfect = perf_list[2]
list_dfs = perf_list = [] # free?

# DrugBank Ids With Described Interaction
listDrugBank_interaction = pd.concat([df_interactions['drugbank-id1'],
df_interactions['drugbank-id2']], ignore_index=True)
listDrugBank_interaction = listDrugBank_interaction.drop_duplicates()
listDrugBank_interaction.reset_index(inplace=True, drop=True)

# KEGG Ids With Described Interaction
listKEGG_interaction = pd.concat([df_KEGG_interaction['keggdrug-id1'],
df_KEGG_interaction['keggdrug-id2']], ignore_index=True)
listKEGG_interaction = listKEGG_interaction.drop_duplicates()
listKEGG_interaction.reset_index(inplace=True, drop=True)

# Coverage Analysis (2nd Level) - Terms/Names
list_dfs = [df_DrugBank_Anvisa, df_KEGGDrug_Anvisa]
list_dfs_interactions = [listDrugBank_interaction, listKEGG_interaction]
list_col_name = ['drugbank-id', 'keggdrug-id']
list_titles = ['Coverage Analysis (2nd Level): DrugBank X ANVISA Terms Related to
Interactions',
                'Coverage Analysis (2nd Level): KEGGDrug X ANVISA Terms
Related to Interactions']
for i in range(len(list_dfs)):
    print('### '+list_titles[i]+' ###')
    df_reachable_interactions =
list_dfs[i][list_dfs[i][list_col_name[i]].isin(list_dfs_interactions[i])]
    print('ANVISA can coverage at most: '+str(len(df_reachable_interactions))+
of a total '+str(len(list_dfs_interactions[i]))+'.')
    df_perfect =
df_reachable_interactions[df_reachable_interactions['matchingValue']==1.0]
    print('Perfect Match: '+str(len(df_perfect))+ ' of a total
'+str(len(df_reachable_interactions))+'.')
    q_index =
sum(df_reachable_interactions['matchingValue'])/len(df_reachable_interactions)
    print('Calculated Quality Index: '+str(q_index))
    print()
    # Histogram

```

```

    if showFigures:
        plt.figure(figsize=(12, 12))
        plt.show(block=False)
        plt.hist(df_reachable_interactions['matchingValue'], 20,
facecolor=np.random.rand(3,))
        plt.xlim(0, 1)
        plt.title(list_titles[i], size=20)
        plt.xlabel("Matching Value", size=20)
        plt.ylabel("Number of Terms", size=20)
        plt.pause(0.01)
list_dfs = list_dfs_interactions = [] # free?

# Coverage Analysis (2nd Level) - Interactions
print('### Coverage Analysis (2nd Level) - Interactions ###')

timeTracker.note(strSubject, 'end')
strSubject = 'Data Analysis Module - DrugBank Interactions Score Index
Calculation'
timeTracker.note(strSubject, 'start')

# DrugBank Interactions Score Index Calculation
if runCoverageInteractions:
    df_interactionsCoverageDrugBank = df_interactions
    df_interactionsCoverageDrugBank['matchingValue'] = 0.0
    for index, row in df_interactionsCoverageDrugBank.iterrows():
        if not silent: print('Checking Interaction: '+str(index+1)+' of ' +
str(len(df_interactionsCoverageDrugBank)) + '\r', end="")
        value1 = df_DrugBank_Anvisa[df_DrugBank_Anvisa['drugbank-
id']==row['drugbank-id1']]['matchingValue']
        value1 = float(np.mean(value1)) if len(value1)>0 else 0
        value2 = df_DrugBank_Anvisa[df_DrugBank_Anvisa['drugbank-
id']==row['drugbank-id2']]['matchingValue']
        value2 = float(np.mean(value2)) if len(value2)>0 else 0
        #row['matchingValue'] = float(value1 * value2) # BUG: read-only
        df_interactionsCoverageDrugBank.at[index, 'matchingValue'] =
float(value1 * value2)
        if not silent: print()
        df_interactionsCoverageDrugBank.to_csv(exp_csv_DrugBank_Interaction_Analysi
s, index = False)

timeTracker.note(strSubject, 'end')
strSubject = 'Data Analysis Module - KEGGDrug Interactions Score Index
Calculation'
timeTracker.note(strSubject, 'start')

# KEGGDrug Interactions Score Index Calculation
if runCoverageInteractions:
    df_interactionsCoverageKEGGDrug = df_KEGG_interaction
    df_interactionsCoverageKEGGDrug['matchingValue'] = 0.0
    for index, row in df_interactionsCoverageKEGGDrug.iterrows():
        if not silent: print('Checking Interaction: '+str(index+1)+' of ' +
str(len(df_interactionsCoverageKEGGDrug)) + '\r', end="")
        value1 = df_KEGGDrug_Anvisa[df_KEGGDrug_Anvisa['keggdrug-
id']==row['keggdrug-id1']]['matchingValue']
        value1 = float(np.mean(value1)) if len(value1)>0 else 0
        value2 = df_KEGGDrug_Anvisa[df_KEGGDrug_Anvisa['keggdrug-
id']==row['keggdrug-id2']]['matchingValue']
        value2 = float(np.mean(value2)) if len(value2)>0 else 0
        df_interactionsCoverageKEGGDrug.at[index, 'matchingValue'] =
float(value1 * value2)
        if not silent: print()
        df_interactionsCoverageKEGGDrug.to_csv(exp_csv_KEGGDrug_Interaction_Analysi
s, index = False)

```

```

# Histograms
list_dfs = [df_interactionsCoverageDrugBank, df_interactionsCoverageKEGGDrug]
list_titles = ['Interactions - DrugBank (Coverage through ANVISA)',
               'Interactions - KEGGDrug (Coverage through ANVISA)']
for i in range(len(list_dfs)):
    print('### '+list_titles[i]+' ###')
    df_perfect = list_dfs[i][list_dfs[i]['matchingValue']==1.0]
    print('Perfect Match: '+str(len(df_perfect))+ ' of a total
'+str(len(list_dfs[i]))+'.')
    q_index = sum(list_dfs[i]['matchingValue'])/len(list_dfs[i])
    print('Calculated Quality Index: '+str(q_index))
    print()
    # Histogram
    if showFigures:
        plt.figure(figsize=(12, 12))
        plt.show(block=False)
        plt.hist(list_dfs[i]['matchingValue'], 20,
facecolor=np.random.rand(3,))
        plt.xlim(0, 1)
        plt.title(list_titles[i], size=20)
        plt.xlabel("Matching Value", size=20)
        plt.ylabel("Interactions", size=20)
        plt.pause(0.01)
list_dfs = list_dfs_interactions = [] # free?

timeTracker.note(strSubject, 'end')
strSubject = 'Data Analysis Module - KEGGDrug to DrugBank Pairing Filter'
timeTracker.note(strSubject, 'start')

# Vector of KEGGDrug Ids
listKEGG = df_KEGGDrug_DrugBank['keggdrug-id']
listKEGG = listKEGG.drop_duplicates()
listKEGG.reset_index(inplace=True, drop=True)
listKEGG = listKEGG.sort_values()

# Maintain only 1 match from KEGG to DrugBank for each KEGG id
for id in listKEGG:

    if not silent: print('KEGG Drug x DrugBank Analysis - Processing KEGG ID:
'+str(id)+' \r', end="")

    listIndex = list(df_KEGGDrug_DrugBank[df_KEGGDrug_DrugBank['keggdrug-
id']==id].index)

    if len(listIndex)==1:
        continue
    else:
        max = -1
        maxIndex = -1
        for other in listIndex:
            if df_KEGGDrug_DrugBank.iloc[other,4] > max:
                max = df_KEGGDrug_DrugBank.iloc[other,4]
                maxIndex = other
            if max == 1:
                break
        listIndex.remove(maxIndex)
        df_KEGGDrug_DrugBank.drop(listIndex,inplace=True)
        df_KEGGDrug_DrugBank.reset_index(inplace=True, drop=True)
if not silent: print()
df_KEGGDrug_DrugBank.to_csv(exp_csv_KEGGDrug_DrugBank_Analysis, index = False)

timeTracker.note(strSubject, 'end')

```

```

strSubject = 'Data Analysis Module - Check KEGGDrug Interactions that are
presented in DrugBank'
timeTracker.note(strSubject, 'start')

# Check: KEGG Drug Interactions that are presented in DrugBank
if runIntersectionInteractions:
    df_intersectionsDrugBank = df_interactions
    df_intersectionsDrugBank['onKEGG'] = 0.0

    for i in range(len(df_intersectionsDrugBank)):
        if not silent: print('Checking DrugBank Interaction Correspondence
with KEGG Drug: '+str(i+1)+' of ' + str(len(df_intersectionsDrugBank)) + ' \r',
end="")

        db_id1 = df_intersectionsDrugBank.iloc[i,0]
        db_id2 = df_intersectionsDrugBank.iloc[i,1]

        kd_id1_candidates =
df_KEGGDrug_DrugBank[df_KEGGDrug_DrugBank['drugbank-id']==db_id1]
        kd_id2_candidates =
df_KEGGDrug_DrugBank[df_KEGGDrug_DrugBank['drugbank-id']==db_id2]

        if len(kd_id1_candidates) < 1 or len(kd_id2_candidates) < 1:
            continue

        kd_id1 =
kd_id1_candidates[kd_id1_candidates['matchingValue']==kd_id1_candidates['matchingV
alue']].iloc[0]
        kd_id2 =
kd_id2_candidates[kd_id2_candidates['matchingValue']==kd_id2_candidates['matchingV
alue']].iloc[0]

        interaction = df_KEGG_interaction[(df_KEGG_interaction['keggdrug-
id1'] == kd_id1[0]) & (df_KEGG_interaction['keggdrug-id2'] == kd_id2[0]) |
(df_KEGG_interaction['keggdrug-id1'] == kd_id2[0]) &
(df_KEGG_interaction['keggdrug-id2'] == kd_id1[0])]

        if len(interaction) == 0:
            continue
        else:
            df_intersectionsDrugBank.iloc[i,2] =
float(kd_id1[4]*kd_id2[4])
            if not silent: print()
            df_intersectionsDrugBank.to_csv(exp_csv_DrugBank_KEGGDrug_Intersection_Anal
ysis, index = False)

timeTracker.note(strSubject, 'end')
strSubject = 'Data Analysis Module - Check DrugBank Interactions that are
presented in KEGGDrug'
timeTracker.note(strSubject, 'start')

# Check: DrugBank Interactions that are presented in KEGG Drug
if runIntersectionInteractions:
    df_intersectionsKEGGDrug = df_KEGG_interaction
    df_intersectionsKEGGDrug['onDrugBank'] = 0.0

    for i in range(len(df_intersectionsKEGGDrug)):
        if not silent: print('Checking KEGGDrug Interaction Correspondence
with DrugBank: '+str(i+1)+' of ' + str(len(df_intersectionsKEGGDrug)) + ' \r',
end="")

        kd_id1 = df_intersectionsKEGGDrug.iloc[i,0]

```

```

kd_id2 = df_intersectionsKEGGDrug.iloc[i,1]

db_id1_candidates =
df_KEGGDrug_DrugBank[df_KEGGDrug_DrugBank['keggdrug-id']==kd_id1]
db_id2_candidates =
df_KEGGDrug_DrugBank[df_KEGGDrug_DrugBank['keggdrug-id']==kd_id2]

if len(db_id1_candidates) < 1 or len(db_id2_candidates) < 1:
    continue
if len(db_id1_candidates) > 1 or len(db_id2_candidates) > 1:
    print('Unexpected error: KEGGDrug pairing with DrugBank
returned more than 1 id.')
    exit(1)

db_id1 = int(db_id1_candidates['drugbank-id'])
db_id2 = int(db_id2_candidates['drugbank-id'])

interaction = df_interactions[(df_interactions['drugbank-id1'] ==
db_id1) & (df_interactions['drugbank-id2'] == db_id2) |
(df_interactions['drugbank-id1'] == db_id2) & (df_interactions['drugbank-id2'] ==
db_id1)]

if len(interaction) == 0:
    continue
else:
    db_id1_matchValue = float(db_id1_candidates['matchingValue'])
    db_id2_matchValue = float(db_id2_candidates['matchingValue'])
    df_intersectionsKEGGDrug.iloc[i,2] =
float(db_id1_matchValue*db_id2_matchValue)
    if not silent: print()
    df_intersectionsKEGGDrug.to_csv(exp_csv_KEGGDrug_DrugBank_Intersection_Anal
ysis, index = False)

timeTracker.note(strSubject, 'end')

timeTracker.export() # Remove when calling from ETL main module!
if showFigures:
    print('Done! Waiting for figures to be closed...')
    plt.show(block=True) # Deals with block = False (otherwise figures become
unresponsive)
print('End of Data Analysis Module')

```